

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Die Wirksamkeit und Anwendung von Dialogischem Lesen für die sprachliche Frühförderung

Entwicklung eines pädagogischen Konzepts, um
Bezugspersonen von Kindern im Alter von ein bis vier Jahren
zu informieren und zu instruieren

Bildquelle: Ksenia Chernaya von Pexels.

Eingereicht von: Isabel Münster

Begleitperson: Prof. Dr. rer. biol. hum. Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 16.02.2024

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die auf unterschiedliche Weise zum Gelingen dieser Bachelorarbeit beigetragen haben.

Zunächst möchte ich mich herzlich bei Britta Massie für ihre Betreuung meiner Bachelorarbeit bedanken. Mit ihrer Offenheit und Bereitschaft hat sie mir ein Thema im Bereich der sprachlichen Frühförderung ermöglicht. Darüber hinaus habe ich ihre hilfreichen Anregungen und den regen konstruktiven Austausch während unserer Kolloquien sehr geschätzt. Ich habe mich jederzeit unterstützt und gut aufgehoben gefühlt.

Ein grosses Dankeschön gebührt auch meiner Freundin Angie Roos (LAROO). Sie hat mir bei der formalen Gestaltung dieser Arbeit geholfen. Dadurch konnte ich mich in erster Linie auf den Inhalt dieser Arbeit konzentrieren und musste mich nicht mit dem Layout beschäftigen. Das hat mir viel Zeit erspart.

Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Mann und meinem Sohn bedanken, die viel Verständnis für meine zahlreichen Stunden am Schreibtisch hatten. Ihr Beistand und ihr Vertrauen haben mir geholfen, meine Motivation aufrechtzuerhalten und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Abstract.....	3
1 Einleitung.....	4
1.1 Hintergrund und Bedeutung der sprachlichen Frühförderung.....	4
1.2 Eingrenzung der sprachlichen Frühfördermassnahmen.....	6
1.3 Fachliche Relevanz	8
1.4 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit.....	10
2 Theoretischer Rahmen zum Dialogischen Lesen als Frühfördermassnahme	12
2.1 Erläuterung des Dialogischen Lesens	12
2.1.1 Unterscheidung Dialogisches Lesen und klassisches Vorlesen	13
2.1.2 Technik des Dialogischen Lesens nach Whitehurst et al. (1988).....	15
2.1.3 Weiterentwicklung der Technik des Dialogischen Lesens	17
2.2 Wirksamkeit des Dialogischen Lesens für den sprachlichen Frühbereich.....	22
2.3 Auswahl geeigneter Bilderbücher für das Dialogische Lesen.....	25
2.3.1 Text und Bild: Erzählstrukturen eines Bilderbuches.....	27
2.3.2 Bilderbücher ohne Text	29
2.3.3 Das Potenzial von digitalen Bilderbüchern.....	30
2.4 Rolle des familiären Umfeldes für die sprachliche Frühförderung	31
3 Methodik.....	33
3.1 Systematische Literaturanalyse.....	33
3.1.1 Festlegung der Suchbegriffe und weiteres Recherchevorgehen	33
3.1.2 Auswahl relevanter Literaturquellen	35
3.1.3 Auswertung und Dokumentation	36
3.2 Konzeptentwicklung im Feld der Wissenschaften	38
3.2.1 Allgemeine Erläuterung eines Konzepts	38
3.2.2 Das Konzept im pädagogischen Feld.....	39

4 Weitere Erläuterungen zum pädagogischen Konzept.....	41
4.1 Bestimmung der Medienformate.....	41
4.2 Zielgruppengerechte Verteilungsorte und -wege.....	42
4.3 Mögliche Empfänger:innen des Konzepts zur Bekanntmachung	42
4.3.1 Digitale Plattform ‹Lerngelegenheiten für Kinder bis 4›.....	43
4.3.2 Projekt ‹Buchstart›.....	43
4.3.3 ‹Logopädie kompakt! Der Podcast von Sprachtherapie Online›	44
4.3.4 ‹Stiftung ‹Pro Juventute›.....	44
5 Fazit.....	45
6 Reflexion und Ausblick	47
Literaturverzeichnis	48
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	53
Anhang	54

Abstract

Eine essenzielle Schlüsselkompetenz für eine erfolgsversprechende Sozialisierung ist das Lesen. Alle Voraussetzungen für die Lesekompetenz werden bereits in den ersten Lebensjahren durch soziale Interaktionen im familiären Umfeld geprägt. Daher ist es wichtig, Bezugspersonen von kleinen Kindern frühzeitig darüber in Kenntnis zu setzen, wie sie die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder positiv beeinflussen können. Eine passende Fördermethode stellt das Dialogische Lesen nach Whitehurst et al. (1988) dar, bei dem nicht das Vorlesen im Vordergrund steht, sondern der interaktive Dialog zwischen Kind und Erwachsenen.

Internationale Studien konnten aufzeigen, dass das Dialogische Lesen einen förderlichen Einfluss auf die kindliche Sprachentwicklung hat. Die zentrale Frage der Bachelorarbeit, wie diese Wirksamkeit und die Anwendung von Dialogischem Lesen für die sprachliche Frühförderung an Bezugspersonen von Kleinkindern im Alter von ein bis vier Jahren zu vermitteln sei, wird mit einem pädagogischen Konzept beantwortet. In diesem werden theoretische Exzerpte zum Dialogischen Lesen präsentiert und mit praktischen Tipps verknüpft. Es werden Online- aber auch Offlinemedienformate vorgestellt, mit denen Bezugspersonen von Kleinkindern über den Nutzen und die Umsetzung des Dialogischen Lesens informiert werden können. Dazu zählen beispielsweise Websites oder Flyer.

Die theoretische Grundlage des Konzepts besteht aus einer systematische Literaturanalyse. Dabei wird zunächst das Dialogische Lesen erklärt und dessen Anwendungstechniken beschrieben. Im Weiteren werden die Effizienz des Dialogischen Lesens dargelegt, die Kriterien für die geeignete Bilderbuchauswahl erläutert und die Rolle des familiären Umfelds für die sprachliche Frühförderung beleuchtet. Am Ende werden passende Plattformen vorgeschlagen, welche die Konzeptinhalte an die Zielgruppe in der deutschsprachigen Schweiz verbreiten könnten.

1 Einleitung

Das Thema der vorliegenden Bachelorarbeit ist das Dialogische Lesen, eine pädagogische Fördermethode, welche die kindliche Sprachentwicklung unterstützt, insbesondere im Vorschulalter.

Am Anfang des Kapitels 1 werden die sprachliche Frühförderung in der Schweiz und ihre Hintergründe skizziert. Dann folgt die Eingrenzung der sprachlichen Frühförderung. Hier wird erläutert, weshalb sich diese Bachelorarbeit vor allem auf die frühen Kinderjahre und das familiäre Umfeld konzentriert. Darüber hinaus wird die fachliche Relevanz des Dialogischen Lesens erörtert und die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Bachelorarbeit werden thematisiert. Die zentrale Forschungsfrage für die Entwicklung eines pädagogischen Konzepts wird formuliert und weitere Unterfragen für den theoretischen Rahmen zum Dialogischen Lesen werden aufgezeigt.

1.1 Hintergrund und Bedeutung der sprachlichen Frühförderung

Bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert war in der deutschsprachigen Schweiz «die ausserschulische Literalitätsförderung [...] eng an die Schule gekoppelt und wurde von schulnahen Vereinen und «Bibliomedia Schweiz» betrieben» (Wiesner, Leutwiler & Sommer, 2016, S. 38). Sowohl im Vorschulbereich als auch in der Freizeit wurden nahezu keine Lese- oder Schreibförderprojekte für Kinder und Jugendliche angeboten.

Erst nach den schwachen Resultaten der PISA-Studien in den Jahren 2000 (ebd.) und 2003 wurde der frühen Sprachbildung in der Schweiz die nötige Aufmerksamkeit gewidmet und eine Vielzahl von Förder- und Forschungskonzepten in die Wege geleitet (ebd., S. 35). Im Vergleich zum öffentlichen Schul- und Bildungssystem zeigt sich «der Frühbereich als ein sehr heterogenes Feld, in dem verschiedene Einrichtungen – Kitas, Tageselternorganisationen, Spielgruppen und Bibliotheken, aber auch die Gemeinwesenarbeit, religiöse und ethnische Gemeinschaften oder Sport- und Musikvereine – eine Vielzahl von Bildungsangeboten für kleine Kinder und ihre Eltern bereitstellen» (ebd.).

Die «sprachliche[n] Kompetenzen im Vorschulalter sind für den späteren Schriftspracherwerb und die Leseentwicklung in der Schule zentral» (Kappeler-Suter & Plangger, 2018, S. 13). Sowohl der Schriftspracherwerb als auch die Aneignung der Lesekompetenz bilden «ein Entwicklungskontinuum [...], dessen Ursprünge in der frühen kindlichen Entwicklung liegen» (Meindl & Jungmann, 2014, S. 212).

«Eine sehr frühe sprachliche Förderung im Elementarbereich empfiehlt sich auch aus entwicklungspsychologischer Perspektive, da die kindliche Sprachentwicklung zu diesem

Zeitpunkt besonders sensibel für externe Einflüsse ist» (Wolf et al., 2011, zitiert nach Schütz, 2014, S. 162). So können anregende und förderliche Massnahmen besonders umfassend wirken und sowohl die Sprachentwicklung als auch die ganzheitliche Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit positiv beeinflussen.

Mit frühen präventiven Massnahmen für den Spracherwerb ist die Absicht verbunden, Leseschwächen in der Schule vorzubeugen und potenzielle Sprachentwicklungsverzögerungen oder -störungen aufgrund mangelnden sprachlichen Inputs zu minimieren. Rechtzeitige Fördermassnahmen im Spracherwerb helfen Kindern dabei, ihre sprachlichen Fähigkeiten besser herauszubilden, was wiederum einen vorteilhaften Effekt auf sozial-emotionale und kognitive Fähigkeiten hat. Eine gute Sprachkompetenz ist zentral für die soziale Integration und den Schulerfolg eines Kindes.

1.2 Eingrenzung der sprachlichen Frühfördermassnahmen

Im 20. Jahrhundert wandelten die neuartigen Einblicke und Erfahrungen der Säuglingsforschung und der Entwicklungspsychologie den Blick auf den Säugling und das Kleinkind grundlegend (Albers, 2015, S. 9). Inzwischen «gelten die ersten drei Lebensjahre [...] als Entwicklungsphase mit der höchsten Entwicklungsgeschwindigkeit und den schnellsten Entwicklungsveränderungen» (ebd.). Kleinkinder sind von Geburt an bemüht, mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten und sich mit ihr auseinanderzusetzen. «Sie greifen direkt ins Entwicklungsgeschehen ein, indem sie ihre Eltern und Bezugspersonen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Motorik, Mimik, Gestik und Vokalisation auffordern, sich mit ihnen zu beschäftigen» (ebd.).

In den ersten Lebensjahren eines Kindes sind die Eltern in vielen Fällen «die wichtigsten Bezugspersonen» (Buschmann, 2020, S. 284) und fungieren als «dessen zentrale Kommunikationspartner» (ebd.). Sie haben eine «Schlüsselfunktion im kindlichen Spracherwerbsprozess» (ebd.) inne und beeinflussen das Sprachniveau ihrer Kinder entscheidend. Massgebend sind hierbei «die Quantität und Qualität des elterlichen Sprachangebots sowie die Art und Weise, wie sich Eltern bei der Interaktion mit ihrem Kind verhalten» (ebd.).

Auf Basis empirischer Studien legt Buschmann (2020) dar, dass es eine Verbindung zwischen der Eltern-Kind-Kommunikation und der «Entwicklung des Sprachverständnisses und der Sprachproduktion» (S. 284) gibt. So lassen sich «15–20% der Varianz des Sprachverständnisses im Alter von 18, 30 und 36 Monaten sowie des Wortschatzumfangs bei 3-jährigen Kindern [...] auf das elterliche Sprach- und Interaktionsverhalten zurückführen» (ebd.). Dementsprechend besteht «ein positiver Zusammenhang zwischen einem responsiven Interaktionsstil und der Sprachentwicklung des Kindes» (ebd.).

Es gibt Mittel und Wege, wie «eine Sprachlernumgebung positiv gestaltet und das Verhalten der Bezugspersonen optimiert werden» (ebd., S. 286) können, um ein Kind bestmöglich in seinem Spracherwerb zu unterstützen. Hierfür ist es erforderlich, «Eltern und anderen Bezugspersonen ihre Bedeutung für einen erfolgreichen Spracherwerbsprozess» (ebd.) ihres Kindes aufzuzeigen und ihnen «ihre Rolle als Sprachvorbild bewusst zu machen» (ebd.).

Bei Bedarf sollen Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern an «sprachlernunterstützenden Verhalten in alltäglichen Interaktionssituationen» (ebd.) herangeführt werden. Hier ist das Dialogische Lesen eine geeignete Frühfördermethode. Dieses beruht «im Wesentlichen auf der konsequenten Anwendung einfacher Sprachlehrstrategien» (Ennemoser, Kuhl & Pepouna, 2013, S. 230), die ebenfalls im Zuge «der natürlichen Eltern-Kind-Interaktion beobachtbar sind» (ebd.).

Da zahlreiche Studien (Pillinger & Vardy, 2022; Niklas, Cohrssen, Tayler & Schneider, 2016; Whitehurst et al., 1988; Whitehurst, Arnold, Epstein, Angell, Smith & Fischel, 1994; Whitehurst & Lonigan, 1998) belegen, dass der Nutzen des Dialogischen Lesens vor allem in den ersten Lebensjahren am grössten ist, konzentriert sich die vorliegende Bachelorarbeit auf diese frühe Altersspanne in der Kindheit. Von der Geburt bis zum vierten Lebensjahr verbringen die meisten Kinder noch mehr Zeit im familiären Umfeld, so dass Eltern oder andere Bezugspersonen einen entscheidenden Einfluss auf die kindliche Sprachentwicklung haben. Aus diesem Grund fokussiert sich die Bachelorarbeit auf diese Zielgruppe, mit der Intention, sie über das Dialogische Lesen aufzuklären.

1.3 Fachliche Relevanz

Laut Hartung und Ennemoser (2018) wurde die «Wirksamkeit des dialogischen Lesens [...] über viele Jahre in verschiedenen Ländern, bei unterschiedlichen Stichproben und in verschiedenen Fördersituationen untersucht» (S. 120-121). Es gab einerseits die Gegenüberstellung von Eltern-Kind-Förderung und von geschulten Trainerinnen sowie Trainern und andererseits den Vergleich von Einzelförderung mit der Kleingruppenförderung (ebd.).

Dagegen wurden im deutschsprachigen Raum «lange Zeit keine entsprechenden Untersuchungen» (ebd., S. 120) durchgeführt. Diese Lücke gilt es zu schliessen, weil «nicht ohne Weiteres angenommen werden kann, dass Ergebnisse zur vorschulischen Sprachförderung über verschiedene Kulturen, Bildungssysteme und Sprachen hinweg auf deutsche Verhältnisse übertragbar sind» (ebd.). Mittlerweile existieren auch Studien zum Dialogischen Lesen aus dem deutschen Sprachraum, wie zum Beispiel die Studie von Ennemoser et al. (2013), die das Dialogische Lesen «in einer pilotierenden Untersuchung bei Kindern mit Migrationshintergrund in hessischen Vorlaufkursen» (Hartung & Ennemoser, 2018, S. 124) anwendeten, oder die Studie von Ennemoser und Hartung (2017a), bei der «die Effekte des dialogischen Lesens mit den Effekten von zwei inhaltsfokussierten Sprachfördertrainings» (ebd.) gegenübergestellt wurden.

Ein weiteres Forschungsprojekt in Deutschland ist die Evaluationsstudie «Dialogisches Lesen zur Unterstützung des Erwerbs grammatischer Fähigkeiten in der Kindertagesstätte (DiaGramm)», die von Schütz und Alt geleitet wird (Schütz, 2022, S. 136). Hierbei handelt es sich um eine «kontrollierte[] Interventionsstudie mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren» (ebd.), bei der sowohl die Methode des «Zielorientierten Dialogischen Lesens» als auch «zwei weitere Methoden des Dialogischen Lesens evaluiert» werden (ebd.). Es zeigte sich, dass die Methode des «Zielorientierten Dialogischen Lesens» ebenfalls «ältere Kindergartenkinder effektiv in ihrem Spracherwerb – und insbesondere in dem für diese Altersgruppe besonders relevanten Grammatikerwerb – unterstützt» (ebd., S. 138).

Den Grundstein zum Dialogischen Lesen legte eine Forschergruppe um Whitehurst Ende der 1980er Jahre, die «das Programm des Dialogic Reading» (Lehrl, Ebert, Roßbach & Weinert, 2012, S. 119) entwickelten. Ziel war es, die reine Vorlesezeit der erwachsenen Person zu reduzieren und das Niveau des geteilten Lesens zu steigern, indem durch die Verwendung offener Fragestellungen der aktive Gesprächsanteil des Kindes vergrößert wurde (ebd.). Bei der Auswertung zeichnete sich ab, dass die «Kinder der Interventionsgruppe [...] einen signifikant höheren expressiven Wortschatz» (ebd.) ausgebildet hatten.

Auch in jüngeren Studien, wie zum Beispiel von der interdisziplinären Forschergruppe «Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter (BiKS)» mit Lehl et al. (2012), kristallisiert sich heraus,

dass die Bedeutung des Vorlesens bzw. die Erfahrungen, die Kinder mit Büchern und Geschriebenem machen, für die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen weniger auf das Vorlesen und die Erfahrungen mit Büchern selbst zurückzuführen ist, sondern auf die Art und Weise, wie in Vorlesesituationen zwischen Kind und Eltern interagiert wird. (S. 127)

Demgemäss ist das Anschauen von Bilderbüchern für Kinder effizienter, wenn die Erwachsenen aktivierende und unterstützende Kommunikationsstrategien anwenden und mit ihnen verstärkt in einen Dialog treten. Auf diese Weise kann ein «specific set of shared reading techniques known as dialogic reading» (Grolig, Cohrdes, Tiffin-Richards & Schroeder, 2020, S. 191) bei den Kindern eine Vielzahl von sprachlichen Kompetenzen fördern, indem sie von ihren Bezugspersonen vermehrt zu einem aktiven Part mit höherem Sprechanteil ermutigt werden (ebd.).

Ein weiterer förderlicher Aspekt für die optimale kindliche Sprachentwicklung spiegelt sich in Form der familiären Interventionen wider. So untermauern diverse internationale und eine Reihe nationaler Studiendaten «die Bedeutsamkeit der familiären Lernumwelt für die kindliche Kompetenzentwicklung im Vorschulalter» (Lehl et al., 2012, S. 116). Die bei diesen Studien am meisten hervorstechende «elterliche Aktivität ist das gemeinsame Lesen bzw. das Vorlesen von Büchern» (ebd.), bei der ein «Zusammenhang mit der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen» (ebd.) ersichtlich wird.

Wirth, Ehmig, Heymann und Niklas (2020) haben erkannt, dass sich das Potenzial des Vorlesens am besten herausbildet, «wenn Eltern möglichst regelmäßig vorlesen und bereits früh damit beginnen» (S. 30).

1.4 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Das Lesen gilt als «eine der zentralen Kulturtechniken unserer Gesellschaft» (Lehrl et al., 2012, S. 115), die von Bedeutung für eine erfolgreiche Sozialisierung sowie für schulische und berufliche Erfolge ist. Es ermöglicht uns die «Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben» (ebd., S. 116). Diverse Voraussetzungen für das Lesen werden «bereits früh angebahnt und durch die sozialen Interaktionen des Kindes mit seiner Umwelt gefördert» (ebd., S. 115). Als relevantestes Umfeld fungiert in den ersten Lebensjahren des Kindes die Familie, die «als erste Sozialisationsinstanz die Kinder entscheidend prägt» (ebd.). Deshalb erscheint es sinnvoll, Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern vermehrt frühzeitig zu informieren und aufzuklären, wie sie die sprachliche Entwicklung ihres Kindes positiv beeinflussen können.

Hier soll die vorliegende Bachelorarbeit ansetzen: Es sollen die vielversprechenden Effekte der Fördermassnahme des Dialogischen Vorlesens ins Zentrum gerückt werden. Dabei sollen nicht vorlesende, wenig vorlesende, aber auch bereits vorlesende Eltern von Kleinkindern angesprochen werden. Der Blick richtet sich nicht auf eine spezifische Elterngruppe, wie etwa aus bildungsfernen Haushalten oder mit Migrationshintergrund, sondern es sollen alle Familien mit Kleinkindern erreicht werden. Zu diesem Zweck sind praktische, allumfassende Empfehlungen zur Förderung der frühen Sprach- und Lesekompetenzen erforderlich, damit Kinder aus allen sozioökonomischen Schichten davon profitieren können (Huebner & Payne, 2010, S. 199). Alle Bezugspersonen mit Kleinkindern sollen über die vielversprechenden Auswirkungen des Dialogischen Lesens in Kenntnis gesetzt werden.

Eine Vielzahl von Studien besagt, dass die Elternbildung Auswirkungen «auf die Sprachentwicklung sowie auf andere Entwicklungsbereiche» (Vogt & Zogmal, 2022, S. 51) hat. Hierbei sind «Elternbildungsangebote, die die Sensitivität der Eltern und die Eltern-Kind-Interaktion stärken und im ersten Lebensjahr des Kindes einsetzen» (ebd.) effektiv und nutzbringend.

Die Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, die auf der Basis einer systematischen Literaturanalyse erarbeitet wird. Dabei lautet die zentrale Fragestellung folgendermassen:

Wie lassen sich die Wirksamkeit und die Anwendung von Dialogischem Lesen für die sprachliche Förderung im Frühbereich an Bezugspersonen von Kleinkindern im Alter von ein bis vier Jahren vermitteln?

Diese Fragestellung wird mit einem pädagogischen Konzept beantwortet. In diesem wird aufgezeigt, mit welchen Mitteln die wesentlichen Inhalte zum Dialogischen Lesen an die Zielgruppe «Bezugspersonen mit Kleinkindern» kommuniziert werden können. Es werden der

Nutzen und die Techniken des Dialogischen Lesens beschrieben sowie Kommunikationsformate präsentiert, mit denen die Zielgruppe über das Dialogische Lesen informiert werden kann.

Die Beantwortung der folgenden Unterfragen orientiert sich am aktuellen Forschungsstand zum Dialogischen Lesen und stellt das Gerüst der Theoriearbeit dar, auf die sich das Konzept bezieht:

- Welche Bedeutung kommt der Sprachförderung für die kindliche Sprachentwicklung zu?
- Welche Vorteile bietet das Dialogische Lesen im Vergleich zum klassischen Vorlesen?
- Was muss bei der Umsetzung des Dialogischen Lesens beachtet werden? Welche Technik des Dialogischen Lesens existiert bereits?
- Wie sieht der aktuelle Forschungsstand bezüglich der Förderung der sprachlichen Entwicklung bei Vorschulkindern durch das Dialogische Lesen aus?
- Welche Potenziale liegen in der sprachlichen Frühförderung von Kleinkindern im Alter von 1 bis 4 Jahren in Form von Dialogischem Lesen? Was für Ressourcen werden bei den Kindern gestärkt?
- Welche Art von Bilderbüchern eignet sich besonders gut für das Dialogische Lesen? Solche mit Text oder besser ohne Worte? Welches Potenzial bieten digitale Bilderbücher für das Dialogische Lesen?
- Inwiefern spielt das familiäre Umfeld eine bedeutende Rolle bei der sprachlichen Frühförderung?
- Welche Zielgruppe ist für das Dialogische Lesen zentral?

2 Theoretischer Rahmen zum Dialogischen Lesen als Frühfördermassnahme

Im gesamten Kapitel 2 erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Dialogischen Lesen im Vorschulalter. Zu Beginn wird aufgezeigt, was das Dialogische Lesen überhaupt ist. Dann wird erörtert, inwiefern sich das Dialogische Lesen vom klassischen Vorlesen unterscheidet. Im Weiteren folgt die Beschreibung der Technik des Dialogischen Lesens und deren Weiterentwicklung. Das Kapitel 2.2 befasst sich mit der Wirksamkeit des Dialogischen Lesens und im Kapitel 2.3 wird thematisiert, welche Bilderbücher für das Dialogische Lesen geeignet sind. Abschliessend wird der Einfluss des familiären Umfelds für die sprachliche Frühförderung beleuchtet.

2.1 Erläuterung des Dialogischen Lesens

Whitehurst und Lonigan (1998) zeigen auf,

that a program of shared-reading, called *dialogic reading*, can produce substantial changes in preschool children's language skills. Dialogic reading involves several changes in the way adults typically read books to children. Central to these changes is a shift in roles. During typical shared-reading, the adult reads and the child listens, but in dialogic reading the child learns to become the storyteller. (S. 859)

Demzufolge unterscheidet sich das Dialogische Lesen vom herkömmlichen Vorlesen. Es ist die «Bezeichnung für eine bestimmte Art der Kommunikation zwischen einem Erwachsenen und einem oder mehreren Kindern über ein Buch oder ein anderes visuell ansprechendes Material (z. B. Fotos, Kataloge)» (Schneider et al., 2013, S. 105). Dabei steht der Dialog mit dem Kind oder den Kindern im Vordergrund und nicht die wortgetreue Schilderung der Geschichte des Buches. Somit ist es relevant, «dass das Kind – nicht der oder die Erwachsene – zum Erzählenden der Handlung wird» (ebd.). Deshalb sind Äusserungen vonseiten der Kinder beim Dialogischen Lesen – im Vergleich zum traditionellen Vorlesen – explizit gewollt und geschätzt.

Die vorlesende «erwachsene Person stellt (offene) Fragen, gibt Impulse, greift die Beiträge der Kinder auf, erweitert sie, formuliert sie um, führt sie weiter und stellt einen Bezug zum Alltag sowie den Erfahrungen der Kinder her» (Kappeler-Suter & Plangger, 2018, S. 13). Der «gezielte Einsatz von Fragen» (Ennemoser et al., 2013, S. 230) zählt zu «den wesentlichen Prinzipien des Dialogischen Lesens» (ebd.). Doch nicht nur das «vertiefende Nachfragen auf Antworten des Kindes» (ebd., S. 231), sondern auch wiederholtes Lob, zielgerichtete Hinzufügungen zu den kindlichen Bemerkungen «sowie unterstützende bzw. korrektive Modellierungen derselben (*recasts*) durch den Erwachsenen» (ebd.) sind Strategien für das

Dialogische Lesen. Sie werden «in der Forschung zu elterlichen Sprachlehrstrategien» (Ennemoser et al., 2013, S. 231) als besonders prädestiniert betrachtet, «um Kindern implizite Kenntnisse über die formale Struktur der Sprache zu vermitteln» (ebd.). Insofern besitzt das Dialogische Lesen genau wie andere Sprachförderkonzepte «eine grundsätzlich implizite Vermittlungsstrategie» (ebd.), unterscheidet sich aber von jenen, weil es «auf die konsequente Anwendung sprachförderlicher Interaktionsprinzipien fokussiert» (ebd.) ist.

Durch das aktive Eingebundensein gestaltet sich für das Kind das Dialogische Lesen «als ideale Sprachlernsituation» (Riehemann, 2011, S. 139). Es präsentiert sich als «eine Fördermethode, die auf den bewussten Einsatz von Sprachlehrstrategien in der Kommunikation mit Kindern abzielt» (Hartung & Ennemoser, 2018, S. 116), ohne jedoch hierbei «speziell zugeschnittene[] Materialien, Übungen und Sprachspiele[]» (ebd.) zu nutzen. Laut Hartung (2016) orientiert sich das Dialogische Lesen an «keinem programmatischen Aufbau» (S. 39).

Vielmehr wendet «die Methode einfache Sprachförderstrategien» an, die eigentlich «aus der natürlichen Eltern-Kind-Interaktion abgeleitet wurden» (Hartung & Ennemoser, 2018, S. 116), wie zum Beispiel beim «*motherese*» oder «*scaffolding*» (ebd.). Es wird der Bezug zu «der häuslichen Eltern-Kind-Interaktion» (ebd.) geknüpft, bei der Eltern zumeist unbewusst Äusserungen ihres Kindes repetieren und «diese inhaltlich erweitern oder gegebenenfalls beiläufig korrigieren» (ebd.). Auf diese Weise bekommen Kinder «positiv-unterstützende und zugleich sehr differenzierte Rückmeldungen über die sprachliche Qualität des Gesagten» (ebd.) und dabei werden «sowohl [...] [der] Wortschatz als auch morpho-syntaktische Fähigkeiten» (ebd.) stimuliert.

Das Dialogische Lesen «basiert [...] auf der Annahme, dass sich kindliche Sprachentwicklung durch eine hohe Qualität des Sprachinputs und einen sensitiven Einsatz von Modellierungstechniken bestmöglich fördern lässt» (Hartung, 2016, S. 39). Somit geht es beim Dialogischen Lesen um «einen *inhaltsbasierten Sprachförderansatz (focus on meaning)*» (ebd.).

2.1.1 Unterscheidung Dialogisches Lesen und klassisches Vorlesen

In den Familien spielen sich verschiedene Variationen des Vorlesens ab. So gibt es zum einen das klassische Vorlesen und zum anderen dessen interaktive Form (Baldaeus, Ruberg, Rothweiler & Nickel, 2021, S. 28), sprich das Dialogische Vorlesen. Zumeist findet im familiären Alltag eine Mischform zwischen beiden statt (ebd.).

Das klassische Vorlesen zeigt vordergründig «einen präsentierenden Charakter» (ebd.), da die erwachsene Person ausschliesslich vorliest, «ohne intensiv auf Anmerkungen oder

Fragen des Kindes einzugehen» (Baldaeus et al., 2021, S. 28). Im Zentrum steht der zu übermittelnde Text des Buches, dem das Kind aufmerksam folgen soll. Es ist ein Vorlesemoment, der «von einer Atmosphäre der emotionalen Zuwendung» (ebd.) bestimmt ist. Die vorlesende Person «präsentiert die Geschichte mit stimmlicher Modulation und unterstützender Gestik und Mimik» (ebd.). Beim klassischen Vorlesen hemmen häufige Bemerkungen und Fragen «den Vorlesefluss und damit auch das Vergnügen des Zuhörens» (ebd.). Auf diese Weise beeinträchtigen sie «ein literarisch-ästhetisches Rezeptionsvergnügen» (ebd.).

Für ältere Kinder bietet das klassische Vorlesen einen «besonderen sprachlichen Input» (ebd.). Es stellt einen Verknüpfungspunkt zwischen der gesprochenen und geschriebenen Sprache dar (ebd.). Dadurch können die Kinder erste Erfahrungen mit der «konzeptionell schriftlichen Sprache, also der Bildungssprache» (ebd.) sammeln, die sich von der alltäglichen Umgangssprache abhebt (ebd.). Das klassische Vorlesen konzentriert sich «weniger direkt auf sprachförderliche Aspekte» (Jakob, 2018, S. 15) wie es beim Dialogischen Lesen der Fall ist. Stattdessen «befriedigt [es] in erster Linie die Lust nach Geschichten» (ebd.) und ebnet den Weg zu «literarischen Welten» (ebd.).

Im Gegensatz zum klassischen Vorlesen wird dem Kind beim Dialogischen Lesen eine «aktive Rolle» (Baldaeus et al., 2021, S. 29) zugestanden und es darf «an der Konstruktion der vorzulesenden Geschichte» (ebd.) mitwirken. Die vorlesende Person gleicht die eigene Sprechweise an das Sprachniveau des Kindes an, d. h., sie «spricht mit ausgeprägter Betonung, vereinfacht den Wortschatz und [...] wählt einfache syntaktische Strukturen» (ebd.). Bei kleinen Kindern nutzt sie «zeigende Gesten und eine Interaktionsroutine, z. B. durch die typischen Schritte «Aufruf und Frage», «Bezeichnung» und «Bestätigung»» (ebd.). Mithilfe dieser Vorgehensweise und weiterer Arten der ««stützenden Sprache» (*scaffolding*)» (ebd.) wird der interaktiven Vorlesesituation eine Struktur verliehen, mit dem Ziel, eine «hohe[] Interaktionsdichte» (ebd.) zu evozieren.

Insbesondere den jüngeren Kindern muss sich «das Buch erst als interessantes Medium erschliessen» (Jakob, 2018, S. 16) und das gelingt am besten «mit einem hohen Anteil an Eigenaktivität» (ebd.). Beim Dialogischen Lesen sollen Kinder «neben dem Zuhören zum Sprechen animiert werden» (Baldaeus et al., 2021, S. 29) und «der Erwachsene nimmt zunehmend die Rolle des aktiven Zuhörers ein» (Steinmetzer, 2017, S. 92), wogegen das klassische Vorlesen «vom sprachlichen Input der präsentierten Geschichte lebt» (Baldaeus et al., 2021, S. 29) und die vorlesende Person den aktiven Part ausübt.

2.1.2 Technik des Dialogischen Lesens nach Whitehurst et al. (1988)

Whitehurst et al. (1988) erarbeiteten «ein Paket von Techniken, die dem Erwachsenen zur Orientierung beim Dialogischen Lesen dienen sollen» (Steinmetzer, 2017, S. 92) und auf das jeweilige Alter der Kinder angepasst sind (ebd.). Sie befürworteten unterschiedliche «Techniken für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren sowie für 4- bis 5-Jährige» (ebd.).

Dabei erhielten die Eltern aus der Experimentalgruppe «two 25- to 30-min training sessions (one for each assignment) at the university» (Whitehurst et al., 1988, S. 554). Diese Trainings beinhalteten

verbal explanation of the skills [...], watching the experimenter and an assistant (one playing the role of the child, one, the parent) demonstrate the technique, and finally the parent herself or himself participating in a short role-playing session, with the assistant acting as the child and the experimenter giving feedback about the parent's performance The first training session occurred at the time of the initial assessment of the child. (ebd.)

Nach zwei Wochen wurde mit den Eltern aus der Experimentalgruppe ein zweites Training durchgeführt und sie erhielten ein Handout sowohl mit den gelernten Techniken als auch mit der schriftlichen Erinnerung, es drei- bis viermal pro Woche anzuwenden (ebd.). Whitehurst et al. (1988) erklärten sowohl den Eltern aus der Kontroll- als auch aus der Experimentalgruppe die potenzielle Bedeutsamkeit des Bilderbuchlesens für die Sprachentwicklung ihrer Kinder (ebd.). Ihre drei- bis viermaligen Lesesitzungen pro Woche sollten die Eltern auf Tonbändern festhalten (ebd.). Darüber hinaus sollten die Eltern eigene Kinderbücher mitbringen, die sie gewöhnlich im Alltag zum Vorlesen nutzten (ebd.). Von diesen wählte der Versuchsleiter für das Dialogische Lesen diejenigen aus, die möglichst mit anschaulichen und leicht zu beschreibenden Bildern gestaltet waren (ebd.).

Tabelle 1

Technik des Dialogischen Lesens in Abhängigkeit vom Alter des Kindes nach Whitehurst et al. (1999)

Verhalten Erwachsener	2- bis 3-jährige Kinder	4- bis 5-jährige Kinder
Fragetechnik	<ul style="list-style-type: none"> → einfache W-Fragen (Wer? Was? Wo? Wie?) → auf kindliche Antworten nachfragen, weitere Fragen stellen → offene Frageformulierung (siehe W-Fragen) 	<ul style="list-style-type: none"> → erweiterte W-Fragen (Wer? Was? Wo? Wie? Warum? Weshalb? ...) → Rück- und Erinnerungsfragen (‹Erinnerst du dich noch an ...?›) → offene Frageformulierung sowie Fragen stellen, die einen Alltagsbezug herstellen (‹Hast du so etwas auch schon einmal erlebt?›)
Reaktionen auf kindliche Aussagen	<ul style="list-style-type: none"> → Wiederholung der Aussagen → wenn nötig Hilfestellungen geben → Erweiterung kindlicher Aussagen (Expansion) 	<ul style="list-style-type: none"> → Wiederholung der Aussagen → wenn nötig Hilfestellungen geben → Expansion (Kind: ‹Das ist ein Hund.› Erwachsener: ‹Ja, das ist ein grosser Hund.›)
Aufforderungen		<ul style="list-style-type: none"> → Sätze vervollständigen lassen (‹Die Giraffe hat einen langen ...›) → in eigenen Worten Geschichte zu Ende erzählen lassen (‹Was denkst du, wie die Geschichte aufhört?›) → Expansionen sollen vom Kind wiederholt werden

(Steinmetzer, 2017, S. 93)

In Tabelle 1 wird ersichtlich, dass die Fragetechniken von Whitehurst et al. (1999) unverkennbar zwischen den zwei Alterskategorien (2- bis 3-jährigen und 4- bis 5-jährigen Kindern) abgegrenzt sind und «sich Unterschiede in der Komplexität mit steigendem Alter» (Steinmetzer, 2017, S. 92) offenbaren.

Je älter die Kinder sind, umso mehr offene, nichtsituative Fragen werden an sie gestellt, wie zum Beispiel die Rück- oder Erinnerungsfragen. Diese sollen zum längeren Erzählen

animieren. Indessen überwiegen bei den jüngeren Kindern einfache W-Fragen (Wer? Was? Wo? Wie?) oder anknüpfende Fragen auf kindliche Äusserungen zum Buchinhalt (Steinmetzer, 2017, S. 93).

Zwischen den zwei Altersgruppen gibt es Gemeinsamkeiten bei den Reaktionen auf kindliche Äusserungen. Bei beiden werden Aussagen repetiert, bei Bedarf Hilfestellungen dargeboten und Äusserungen der Kinder erweitert, wie zum Beispiel mit Adjektiven (ebd.). In der Sparte der Aufforderungen gibt es nur Vorschläge für die älteren Kinder, etwa die Vervollständigung von Sätzen, das Zu-Ende-Erzählen der Geschichte mit eigenen Worten und die Anregung, dass die Kinder die Expansionen der Erwachsenen nachsprechen sollen (ebd.).

2.1.3 Weiterentwicklung der Technik des Dialogischen Lesens

In den Augen von Baldaeus et al. (2021) ist «das ursprüngliche Konzept von Whitehurst et al. [...] nur als Ausgangspunkt der Entwicklung [zu] verstehen» (S. 31), denn mittlerweile kann das Dialogische Lesen «in unterschiedlichen Formen praktiziert werden» (ebd.). Ausschlaggebend ist dabei, dass in «einer strukturierten Vorlese- und Interaktionssituation» (ebd.) zwischen einer geschulten, erwachsenen Person und Kindern «ein sprachförderliches Verhalten» (ebd.) in Form von ausgesuchten Techniken durchgeführt wird (ebd.). Wichtig ist, dass der Ort eindeutig als Leseumgebung gestaltet und definiert wird, so dass die «eingesetzten sprachförderlichen Verhaltensweisen (z. B. Aufforderungen zu Äußerungen oder Modellierungs- und Verstärkungstechniken) [...] ihre Wirkung» (ebd.) zeigen können.

Abbildung 1. A proposed overview of factors that affect the quality of picture book reading. Aus Fletcher & Reese, 2005, S. 68.

Grundsätzlich ist die Qualität des Dialogischen Lesens von vielen verschiedenen Aspekten abhängig. Daher ist es sinnvoll, auch die Erkenntnisse von Fletcher und Reese (2005) zu beachten. Sie haben weitere Einflussfaktoren untersucht, «that might affect the quality of reading» (Fletcher & Reese, 2005, S. 67). In Abbildung 1 sind die drei Ebenen «Eltern», «Kind» und «Buch» abgebildet, die miteinander in einer Wechselbeziehung stehen und ebenfalls die Qualität des Vorlesens von Bilderbüchern beeinflussen (ebd., S. 67–68). Bei den Eltern spielen einerseits fernere Einflüsse wie der sozioökonomische Status oder der kulturelle Hintergrund eine Rolle und andererseits nähere wie die elterlichen Wertevorstellungen sowie ihre Vorlesefähigkeiten (Fletcher & Reese, 2005, S. 79). Darüber hinaus kann das Geschlecht der Eltern Auswirkungen auf die Vorlesequalität haben: So wurden Väter beim Vorlesen distanzierter eingeschätzt als Mütter (ebd.).

Des Weiteren ist die Gattung des Buches für die Vorlesequalität ausschlaggebend (s. Kapitel 2.3 ff.). So sind die Sprechanteile von Eltern und Kinder höher, wenn sie «books with no text than books with text» (ebd., S. 81) nutzen. Bei Kinderbüchern mit Text tendieren die Erwachsenen dazu, diesen den Kindern vorzulesen (ebd.), anstatt frei zu erzählen und mit den Kindern zu interagieren. Aus diesem Grund variieren die Interaktionen zwischen der vorlesenden Person und dem Kind «depending on the type and/or complexity of books read» (ebd.).

Auch die Qualität der Bindungssicherheit zwischen einem Kind und dessen Bezugspersonen steht in Relation mit einer «higher quality parent-child book reading» (ebd., S. 83). Im Allgemeinen lesen Kinder, die eine sichere Bindung zu ihren Müttern haben, häufiger und in höherer Qualität als Kinder mit unsicherem Bindungsstatus (ebd.).

Fletcher und Reese (2005) empfehlen, dass Eltern oder weitere Bezugspersonen durch frühzeitiges und häufiges Lesen von Bilderbüchern, eine «sensitivity in estimating an individual child's language-learning potential» (S. 67) entwickeln. Ausserdem sollten sie die Lesesituation derart gestalten, dass sie auf den sprachlichen Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes abgestimmt ist (ebd.). Denn das jeweilige Sprachniveau der Kinder ist entscheidend für die Qualität des Vorlesens. Es steht in einem engen Verhältnis mit der Aufmerksamkeitsspanne und dem kindlichen Interesse an Büchern, was auch wiederum das Niveau des Bilderbuchlesens beeinträchtigen kann (ebd., S. 82). «Picture book reading is an activity between an adult and a child that involves joint attention» (ebd.). Diese qualitativ hochwertigen Interaktionen werden die Beteiligung und das Interesse der Kinder am Lesen erhöhen, was wiederum zu häufigeren Lese-Interaktionen führt (ebd., 89).

Es gilt zu unterscheiden, ob das «Dialogische[] Lesen in einer 1:1-Situation» (Riehemann, 2020, S. 100) stattfindet oder mit mehreren Kindern durchgeführt wird. Ein einzelnes Kind

erhält «die volle Aufmerksamkeit der Bezugsperson» (Riehemann, 2020, S. 100), was eine «hohe[] sprachliche[] Aktivierung» (ebd.) bewirkt. Individuelle Anpassungen der Sprache sind leichter, wodurch «weniger Missverständnissituationen» (ebd.) auftreten.

Baldaeus et al. (2021) führen die drei folgenden Bausteine für die zielorientierte Durchführung des Dialogischen Lesens an:

- *die Vorbereitung der dialogischen Lesesituation,*
- *die Gestaltung der Gesprächssituation,*
- *der Einsatz sprachförderlicher Strategien* (Baldaeus et al., 2021, S. 33).

Ihrer Ansicht nach sind diese drei Bausteine zu verwenden, wenn das Dialogische Lesen «auf sprachliche Strukturen» (ebd.) hinzielt. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich, so dass bei einem «nicht zielorientierten Einsatz des dialogischen Lesens [...] nicht alle Aspekte gleichermaßen relevant» (ebd.) sind und umgesetzt werden müssen (ebd.). Baldaeus et al. (2021) beschreiben diese drei Bausteine im beruflichen Kontext von pädagogischen Fachkräften (ebd.), jedoch können sie nach Auffassung der Verfasserin auch auf das familiäre Umfeld bezogen werden.

Zur *Vorbereitung der dialogischen Lesesituation* gehört «das Herstellen einer angenehmen Atmosphäre» (ebd.) an einem stillen Rückzugsort, wo keine störenden Einflüsse auftreten (ebd.). Auf diese Weise können die Kinder und die erwachsene Person sich in Ruhe auf das gemeinsame Leseerlebnis einlassen (ebd.). Riehemann (2020) weist daraufhin, dass «alle Beteiligten Blickkontakt und uneingeschränkte Sicht auf das Buch haben» (S. 100) müssen. Die vorlesende Person nimmt eine geeignete Sitzposition ein, so dass das Kind oder die Kinder einen idealen Blickwinkel auf das Buch erhalten. Ausserdem soll für eine gute Beleuchtung gesorgt werden (ebd.). Es hat sich gezeigt, dass «räumliche Rituale zur Initiierung des Leseprozesses – z. B. durch das Anschalten einer Leselampe oder den Wechsel auf ein Lesesofa –» (ebd.) hilfreich sind.

Bei der *Gestaltung der Gesprächssituation* liegt der Fokus auf dem Gespräch, das die «Basis des dialogischen Lesens bildet» (Baldaeus et al., 2021, S. 35). Die erwachsene Person und das Kind lenken «ihre Aufmerksamkeit auf denselben Gegenstand bzw. dasselbe Geschehen» (ebd.). Es wird beabsichtigt, «mit den Kindern einen längeren Dialog zu einem bestimmten Thema zu initiieren» (ebd.) und ihnen ausreichend Handlungsspielraum zu bieten, damit sie «ihre Ausführungen [...] formulieren und nonverbal durch Zeigegesten» (ebd.) unterstreichen können. Unter idealen Umständen entwickelt sich «eine gleichmäßige Verteilung der Gesprächsanteile» (ebd.) zwischen allen Anwesenden. Man sollte sich bewusst sein, dass es beim Dialogischen Lesen nicht nur um das kindliche

Erzählen geht, sondern vielmehr um die Erzeugung von Interaktionen, «die kognitiv anregend sind» (Baldaeus et al., 2021, S. 35).

In den Augen von Baldaeus et al. (2021) verkörpert «der gezielte *Einsatz sprachförderlicher Strategien* [Hervorhebung d. Verf.] den Kern des dialogischen Lesens» (S. 36). Für diese lassen sich «vier unterschiedliche Funktionen beschreiben» (ebd.):

- *die Anregung der Sprachproduktion,*
- *die Verstärkung,*
- *die Modellierung der kindlichen Äusserung und*
- *die Absicherung des Verständnisses* (ebd.).

Die *Anregung der Sprachproduktion* bei Kindern kann «durch Fragen und Impulse» (ebd.) angestossen werden. Dabei sind Fragen «eine Sprachhandlung von großer Bedeutung» (ebd.), denn sie animieren Kinder dazu, ins Sprechen zu kommen (ebd.) oder selbst Fragen zu stellen. Es gibt eine Vielzahl von Fragetypen, die jeweils «unterschiedliches sprachförderndes Potential besitzen» (ebd.) und auf die jeweilige Lesesituation sowie den Sprachentwicklungsstand des Kindes angepasst werden müssen (ebd.). Baldaeus et al. (2021) haben zur «Technik des Dialogischen Lesens in Abhängigkeit vom Alter des Kindes nach Whitehurst et al.» (s. Kapitel 2.1.2) noch die geschlossene Fragekategorie hinzugefügt, und zwar in Form von *Entscheidungs-* und *Alternativfragen* (S. 36). Eine weitere Ergänzung sind *verbale und/oder nonverbale Impulse* (ebd., S. 37).

Auch Kappeler-Suter und Plangger (2018) befürworten die Technik der *Impulse*, «die den Kindern die Möglichkeit zu freien Äusserungen gibt» (S. 16). *Impulse* «sind unspezifisch und geben den Kindern wegen der fehlenden direkten Anrede noch mehr Freiraum als Fragen» (ebd.). Ein Beispiel für einen *Impuls* ist das Umblättern einer Bilderbuchseite, bei dem das Kind bereits zum Erzählen angeregt werden kann (ebd.). Aus diesem Grund ist es relevant, den Kindern nach jeder umgeblätterten Seite des Bilderbuches «Zeit zur Wahrnehmung und zu möglichen Reaktionen zu lassen» (ebd.). Weitere *Impulse* «können einfache Bemerkungen zum Bild [...] oder zur Mimik» (ebd.) sein, aber auch der Einsatz von Zeigegesten, Interjektionen oder Lückensätzen wäre möglich (ebd.).

Mit der Funktion der *Verstärkung* ist gemeint, dass Erwachsene positiv auf Äusserungen der Kinder reagieren, damit diese «Freude an der Vorlesesituation» (Baldaeus et al., 2021, S. 37) erfahren sowie bewahren. Kappeler-Suter und Plangger (2018) sind ebenso der Auffassung, dass das Dialogische Lesen Vergnügen bereiten soll und so zu einer guten Erfahrung wird (S. 18). Denn nur Kinder, die aktiv und begeistert am Dialogischen Lesen teilnehmen, profitieren auch langfristig davon. Die wohldosierte *Verstärkung* vonseiten der Erwachsenen bezweckt, «das Kind zu bestätigen und in seinem Handeln zu bestärken»

(Baldaeus et al., 2021, S. 37), so dass es sich selbstwirksam erlebt und das Selbstwertgefühl gestärkt wird (ebd.).

Responsive Reaktionen auf kindliche Aussagen sind wesentlich für deren sprachliche Entwicklung, weshalb der *Modellierung der kindlichen Äusserung* eine zentrale Rolle zukommt (ebd., S. 38). Wissenschaftliche Erkenntnisse besagen, dass «diese Rückmeldungen von vielen Erwachsenen intuitiv genutzt werden» (ebd.), ohne dass sie sich dieser Sprachhandlung bewusst sind. Bei der *Modellierung der kindlichen Äusserung* nach Baldaeus et al. (2021) geht es jedoch darum, dass die erwachsene Person nicht bloss intuitiv etwas erwidert (S. 38). Stattdessen soll sie bewusst «einen gezielten sprachlichen Input» (ebd.) zu einem unvollständigen, fehlerhaften oder sehr kurzen Satz vom Kind geben. «Dabei können sich die einzelnen Formen (wie Extension, Expansion und korrekatives Feedback) ergänzen und vermischen» (ebd.).

Prinzipiell kann nicht angenommen werden, «dass Kinder den spezifischen Wortschatz eines Buches bereits kennen oder die Handlungen innerhalb der Geschichte verstehen» (ebd., S. 39). Deswegen ist die *Absicherung des Verständnisses* eine essenzielle Vorgehensweise, um den Kindern die entsprechende Unterstützung und Förderung im Bereich des Sprachverständnisses zukommen zu lassen (ebd.). Wie diese Hilfestellungen im Einzelnen aussehen, «hat immer mit dem Sprachentwicklungsstand des Kindes zu tun» (ebd.) und zugleich «mit der Struktur des genutzten Buches» (ebd.).

Zudem sollen sich die erwachsenen Personen beim Dialogischen Lesen bewusst sein, dass sie als ein *sprachliches Modell* fungieren (Kappeler-Suter & Plangger, 2018, S. 17). Dementsprechend ist zu beherzigen, «den Kindern ein korrektes, differenziertes und vielfältiges sprachliches Angebot zur Verfügung zu stellen» (ebd.).

2.2 Wirksamkeit des Dialogischen Lesens für den sprachlichen Frühbereich

Riehemann (2020) stellt fest, dass die «sprachförderliche Wirksamkeit dialogischen Lesens in familiären Einzelsettings» bewiesen (S. 99) wurde und auch Baldaeus et al. (2021) resümieren, dass die «Wirksamkeit des dialogischen Lesens [...] sehr gut belegt» ist (S. 31). Whitehurst und sein Forschungsteam fingen Ende der 1980er Jahren an, «die sprachförderliche Wirkung des dialogischen Lesens im Rahmen von gezielten Eltern-/ Fachkräftetrainings zu untersuchen» (Riehemann, 2020, S. 98–99). Sowohl die Studien von Whitehurst et al. als auch viele andere internationale Forschungen zum Dialogischen Lesen in den letzten Jahren offenbaren «nicht nur durchgängig positive Effekte auf den Wortschatzerwerb, sondern auch auf die Verbesserung grammatischer, pragmatischer und schriftsprachlicher Sprachproduktionsleistungen» (ebd., S. 99).

In den Studien von Whitehurst et al. (1994) sowie von Whitehurst und Lonigan (1998) aus dem englischen Sprachraum zeichnete sich ab, dass bei sprachentwicklungsverzögerten drei- bis fünfjährigen Kindern «bereits 10 Minuten dialogisches Lesen täglich [...] über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen ausreichen, um den Rückstand» (Steinmetzer, 2017, S. 94) zu den sprachlich normal entwickelten Kindern auszugleichen. Dabei vergrößerte sich ihr Wortschatz, indem sie sich «neue Begriffe und deren Bedeutung» (ebd.) aneigneten. Zugleich wurden bei den Kindern «grammatische Strukturen und Sprache in ihrem Kontext [...] besser verstanden» (ebd.). Niklas et al. (2016) bestätigen genau wie Whitehurst et al. (1988, 1994) die nachweisbaren, positiven Ergebnisse bei jungen Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren, woraus sich schlussfolgern lässt, dass das Dialogische Lesen vermehrt im familiären Umfeld berücksichtigt werden sollte.

Das Leseverhalten der Eltern ist generell nicht optimal, «even within a highly select, motivated, affluent sample. The implication is that changes in parental behavior that are not particularly difficult to obtain could have substantial positive effects on children's language development» (Whitehurst et al., 1988, S. 557). In einer Studie erbrachten Whitehurst et al. (1994) den Nachweis, dass das Dialogische Lesen erwachsenen Vorleser:innen mithilfe einer Videoinstruktion vermittelt werden kann (S. 682). Die Auswirkungen des Dialogischen Lesens waren insbesondere bei jenen Kindern erfolgreich, bei denen «die Eltern entsprechend geschult wurden» (Baldaeus et al., 2021, S. 30). Sie «verbesserten ihre sprachlichen Fähigkeiten signifikant und die Effekte waren nachhaltig (ebd.).

Ennemoser et al. (2013) nehmen Bezug auf diese Forschungsergebnisse von Whitehurst et al. (1988, 1994). Auch sie weisen darauf hin, dass die Kinder von Eltern, die «zuvor ein entsprechendes Training [zu Dialogischem Lesen] erhalten haben» (S. 231), «substanziell größere Entwicklungsfortschritte» (ebd.) zeigen «als eine Kontrollgruppe, in der die

Vorlesesituation nach bisherigen Gewohnheiten» (Ennemoser et al., 2013, S. 231) umgesetzt wurde. Diese Untersuchungen betrafen anfänglich den Erstspracherwerb im Englischen, konnten jedoch auf weitere Sprachräume ausgeweitet werden, beispielsweise den mexikanischen, chinesischen oder bangladeschischen (ebd.). Viele weitere Studien offenbarten «positive Effekte auf eine[r] breite[n] Palette sprachlicher Kompetenzen» (ebd.). Demzufolge lässt sich schlussfolgern, dass die «internationalen Befunde zum Förderpotential des Dialogischen Lesens [...] insgesamt ermutigend [sind]» (ebd., S. 232) und die Erkenntnis nahelegen, dass die Methode «eine potenziell wirksame Maßnahme zur vorschulischen Sprachförderung darstellt» (ebd.).

Hargrave und Sénéchal (2000) fassen in ihrer Studie zusammen,

that preschool children with poor vocabulary skills could learn expressive vocabulary from listening to two readings of storybooks in which novel words are introduced in print and illustrations. The benefits of storybook reading were evident for children in the regular-reading condition as well as for children in the dialogic-reading condition. These benefits were more extensive for the children in the dialogic-reading group. (S. 88)

Schon «in der frühen Sprachbildung unterstützt das dialogische Lesen wichtige Vorausläuferfähigkeiten wie das Symbolverständnis oder die Dekontextualisierung» (Riehemann, 2020, S. 101). Überdies können die Erwachsenen-Kind-Interaktionen beim Lesen von Bilderbüchern explizit «zur exemplarischen Wortschatzerweiterung» (ebd.) gebraucht werden, in Form von stetigen Wiederholungen von Begriffen und der Ausdifferenzierung von semantischen Feldern (ebd.).

Pillinger und Vardy (2022) verweisen ebenfalls darauf, dass Dialogisches Lesen «a positive impact on a wide range of language skills for young children» (S. 543) haben kann. In ihren Studien, die sie in ihrem systematischen Review berücksichtigten, hatte das Dialogische Lesen auch

positive effects on social-emotional outcomes, including enjoyment of reading, reading motivation, parent-child attachment, parental confidence and stress. Moreover, follow-up studies suggest DR [dialogic reading] intervention can have long-term impact, with gains in children's receptive and expressive language maintained up to 9 months later and changes in parental behaviour evident after 2 years. (ebd.)

Schütz (2021) weist darauf hin, dass «nach Erkenntnissen verschiedener Studien [...] das Dialogische Lesen besonders effektiv die Sprachentwicklung von zwei-bis dreijährigen Kindern» (S. 112) fördert, aber auch «von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache» (ebd.) und «Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen sowie von Kindern mit

Bildungsbenachteiligungen» (Schütz, 2021, S. 112). Die in diesen Studien nachgewiesenen Effekte verweisen vordergründig «auf die lexikalische Entwicklung» (ebd.).

Im Gegensatz zum angloamerikanischen Sprachraum sind die «Effekte [von Dialogischem Lesen] auf die grammatischen Fähigkeiten im deutschsprachigen Raum» (ebd.) bisher nicht ausreichend belegt worden. Jedoch existiert das Forschungsprojekt von Schütz und Alt (s. Kapitel 1.3), das diese Lücke zu schliessen beabsichtigt. Dabei zeichnet sich ab, «dass der Erwerb morpho-syntaktischer Fähigkeiten beim Dialogischen Lesen zumindest implizit [...] unterstützt wird» (ebd.). Denn die Technik des Dialogischen Lesens beinhaltet auch die «so genannte[] ‹Kindgerichtete[] Sprache›» (ebd.), die Bezugspersonen anwenden, um «Kinder ungefähr ab einem Alter von zwei Jahren unbewusst und intuitiv beim Grammatikerwerb [zu] unterstützen» (ebd.). Dabei «handelt [es] sich um die [...] ‹Lehrende Sprache› oder ‹motherese›» (ebd.).

2.3 Auswahl geeigneter Bilderbücher für das Dialogische Lesen

Schon seit dem 14. Jahrhundert existieren «illustrierte Bücher, wie Fabeln, ABC-Bücher, Fibeln und Bibeltex-te» (Krichel, 2020, S. 36). Ab der Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich «sogar ein eigener kinderliterarischer Buchmarkt» (ebd.). In jener Zeit waren jedoch «der Text und die pädagogische Instrumentalisierung des Mediums» (ebd.) die entscheidenden Elemente. «Bilder [hatten bloss] eine dekorative Funktion» (ebd.) oder fungierten als «eine Gedächtnisstütze» (ebd.). Diese «Tradition der sekundären Bildfunktion setzte sich beständig bis zu Beginn der Reformpädagogik fort» (ebd.).

Eine neuartige Bilderbuchästhetik entfaltete sich erst in den 1950er Jahren, wo diverse Künstler «mit verschiedenen Buchformaten, Layouts, Rahmengestaltungen, Typographien und modernen Kunststilen zu experimentieren» (ebd.) begannen und «dem Bild mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung» (ebd.) entgegenbrachten. Jedoch dauerte es noch bis in die 1960er Jahre, bis man das Kind «als mündiges Wesen betrachtete und zu einer reflektierten Sichtweise aufforderte» (ebd.). Diese Erkenntnisse wirkten sich auch auf die Gestaltung der Bilderbücher aus und brachten in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche neue Bilderbuchgenres hervor.

In der heutigen Zeit definiert Kurwinkel (2020) ein Bilderbuch folgendermassen: «der Bildtext, wie auch der Schrifttext [präsentieren sich] als selbstständige[] Bedeutungsträger [...] und [entwickeln] ein *Handlungskontinuum* [...]; ein derartiges Kontinuum kann jedoch ebenfalls durch die Bilder allein entfaltet werden» (S.16).

Im 21. Jahrhundert ist die Auswahl an Bilderbüchern umfangreich und mannigfaltig. Deshalb ist eine bewusste Auseinandersetzung mit der formalen und inhaltlichen Gestaltung des Buches für die Verwendung beim Dialogischen Lesen wesentlich. Riehemann (2020) empfiehlt, «eine kriteriengeleitete Analyse der Lernausgangslage unter Einbezug der folgenden Kategorien:

1. Inhalt: Thema, Zielgruppe,
2. Form: Beschaffenheit, Bild- und Textgestaltung,
3. Funktion: Sprachumfang, Sprachgestaltung» (S. 99)

vorzunehmen.

Inhaltliche Kriterien spielen eine bedeutsame Rolle bei der Auswahl geeigneter Bilderbücher für das Dialogische Lesen. So bahnen sich «Motivation und Kommunikationsfreude» (ebd.) während des Dialogischen Lesens nur an, «wenn allen Beteiligten das Thema des Bilderbuchs gefällt und es den Kindern ein hohes Maß an Identifikation ermöglicht» (ebd.). Kinder sprechen meistens gut darauf an, wenn sie sich in den Bilderbuchprotagonisten

selbst wiedererkennen oder sind begeistert von verrückten, grotesken Begebenheiten (Riehemann, 2020, S. 99). Nicht nur das Lebensalter der Kinder hat einen «Einfluss auf die Buchauswahl» (ibd.), sondern auch «geschlechtsspezifische Vorlieben [kommen] zum Tragen» (ibd.). Deshalb sollte idealerweise ein ausgewogener Mix aus Abenteuer, Zauberei, Märchen, Alltag und Sachthemen berücksichtigt werden.

Bei der Form geht es um «die Beschaffenheit des Buches (Format, Papier)» (ibd.), die beachtet werden sollte, wenn ein Bilderbuch oft von Kindern in die Hände genommen wird. Dann eignen sich am besten Bücher, die «ausreichend robust und groß genug sind» (ibd.). Mit der Bildgestaltung sind Illustrationen, wie etwa Zeichnungen, Collagen oder Fotos, Farbgebung und «die Komplexität der Darstellungen» (ibd.) gemeint. Sie unterscheiden sich deutlich, je nachdem welche Zielgruppe und welches Alter angesprochen wird (ibd.). Erwachsene sollten sich bewusst sein, dass «Kinder häufig völlig andere Abbildungen» (ibd.) mögen als sie selbst. Demzufolge schlägt Riehemann (2020) vor, «sich immer mal wieder gegen die eigenen «Seh-Vorlieben»» (ibd.) zu stellen und sich einer Vielzahl von verschiedenen Bildgestaltungen zu öffnen (ibd.). Je mehr Einzelheiten eine Abbildung zeigt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, Kinder zum Sprechen zu animieren (ibd.). Auf welche Weise der Text in einem Bilderbuch arrangiert ist, wird stets von der Textlänge beeinflusst (ibd.). Weitere förderliche Buchgestaltungen sind ausserdem «eine klare grafische Strukturierung (Bild-Text-Trennung) sowie der Gebrauch bekannter Schriften» (ibd., S. 100).

Bei den funktionalen Kriterien sind der Sprachumfang und die -gestaltung zu beachten, d. h., dass die sprachlichen Elemente des Buches sich am Alter der Kinder und an deren sprachlicher Entwicklung orientieren sollten (ibd.). Die Auswahl des Buches sollte mit den Förderzielen harmonieren, denn «nur wenn die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden, kann das dialogische Lesen erfolgreich verlaufen» (ibd.). Zudem ist darauf zu achten, wie die «kognitiv-sensorische[n] Lernvoraussetzungen (z.B. Aufmerksamkeitsfokussierung, Konzentrationsfähigkeit, phonologisches Arbeitsgedächtnis)» (ibd.) beim einzelnen Kind entwickelt sind. «Bei vielen Kindern mit SES [sind diese] bis ins Grundschulalter [Primarschulalter] gering ausgeprägt» (ibd.), aber auch Kinder mit AD(H)S, ASS oder wenig Leseerfahrungen werden Mühe haben, sich über eine gewisse Zeitspanne auf ein Buch einzulassen. Deshalb sollte idealerweise «die Sprache des Bilderbuchs [...] heraus-, aber nicht überfordern» (ibd.) und je nach Sprachstand des Kindes auch simplifiziert werden (ibd.).

Gemäss Riehemann (2020) ist es förderlich, wenn ein Bilderbuch für das Dialogische Lesen folgende Merkmale vorweist:

- «einen hohen Bild-Text-Bezug [...] [besitzt], damit [es] leichter verstanden werden kann» (Riehemann, 2020, S. 100),
- «auf dem Grundwortschatz [des Kindes] aufbaut, aber gleichzeitig das Entdecken neuer Wortschätze» (ebd.) gestattet,
- eine hochfrequente Darbietung «wiederkehrender Erzählformeln eine[r] grammatische[n] Struktur» (ebd.),
- «eine einfache, lineare Erzählstruktur aufweist» (ebd.) und
- zum «Nachdenken über Sprache anregt» (ebd.).

Auch bei Baldaeus et al. (2021) finden sich Parallelen zu den drei Kategorien zur Buchauswahl von Riehemann (2020). Für sie kristallisieren sich auch drei Auswahlkriterien für das geeignete Buch beim Dialogischen Lesen heraus: Zunächst sollte 1) das Thema des Buches vom Interesse des Kindes ausgehen, dann sollte das Bilderbuch 2) ein breit gefächertes sprachliches Angebot präsentieren und zuletzt sollte es 3) wenig Text beinhalten, «damit das Gespräch über die Geschichte in den Vordergrund rückt» (Baldaeus et al., 2021, S. 40).

Chaparro-Moreno, Reali und Maldonado-Carreño (2017) bemerken: «the book genre and the textual properties influence the kind of reading strategies adopted by the reader» (S. 53). Insofern ist es sinnvoll, dass ein Buch für das Dialogische Lesen nicht nur nach wohlüberlegten Merkmalen ausgewählt wird, sondern auch Rücksicht auf den individuellen Sprachentwicklungsstand des Kindes und dessen Interessen genommen wird.

2.3.1 Text und Bild: Erzählstrukturen eines Bilderbuches

Die moderne Bilderbuchforschung geht davon aus, «dass die Charakteristik des Bilderbuchs gerade in der intensiven Wechselbeziehung von Text und Bild besteht» (Finkbeiner, 2018, S. 201).

In den Augen von Baldaeus et al. (2021) erwächst die Komplexität einer Erzählstruktur unter anderem «durch das Zusammenspiel von Bild und Text [...], durch den Aufbau der Erzählung in einem eher klassischen Format oder als episodische Erzählung, in der zeitlichen Abfolge von Ereignissen und Handlungen» (S. 42) sowie der inhaltlichen Verknüpfung mehrerer Erzählungen miteinander (ebd.). Begreiflicherweise steigen mit dieser Komplexität auch die kindlichen Anforderungen für das Text-Sinn-Verständnis. Wenn der Text und die Bilder in einem Bilderbuch deutlich voneinander abweichen, dann benötigt das Kind ein gut entwickeltes Sprachverständnis, auf das es zurückgreifen kann (ebd., S. 44). Entscheidend für die Komplexität eines Bilderbuches ist auch, «ob die Erzählung einer klassischen Struktur entspricht (Einleitung, Hauptteil mit Höhepunkt, Ende) oder [sich] auf episodische Elemente» (Baldaeus et al., 2021, S. 44) stützt.

Die Erzählung «in Episoden oder episodisches Erzählen ist [...] ein Erzählen, das sich der Episode als eigenes narratives Strukturprinzip bedient» (Wohlleben & Schneider, 2016, S. 129), wobei die «lineare Einzelgeschichte in eine ganze Reihe narrativer Einheiten aufgelöst erscheint» (ebd.). Es beinhaltet «mittlere Größe, interne Geschlossenheit, relative Selbständigkeit, Wiederholbarkeit [...] sowie eine irgendwie geartete Bindung an den Gesamtzusammenhang der Handlung, sei es kausal, chronologisch, semantisch-thematisch oder auch nur ästhetisch-kompositorisch» (ebd.). Vor allem für jüngere Kinder ist das episodische Erzählen in Bilderbüchern von Vorteil, da unter anderem die narrativen Einzelheiten für sich stehen, in sich geschlossen sind und teilweise sogar wiederholt werden. Auf diese Weise sind sie leichter zu erfassen, insbesondere wenn Kinder noch nicht die lineare Verknüpfung von Erzählsträngen beherrschen.

Dagegen müssen bei einer klassischen Erzählstruktur die Kinder schon in der Lage sein, sich aus dem Hier und Jetzt zu lösen und eine gesicherte Vorstellung von Begriffen und Handlungen aufbauen können, um bereits beschriebene Ereignisse aus der Geschichte im Kopf zu behalten und mit den weiteren narrativen Handlungen zu verbinden.

Laut Baldaeus et al. (2021) kann sich die Wechselbeziehung zwischen Bild und Text in Bilderbüchern äusserst unterschiedlich gestalten und sich insofern auch im Anspruch für die Kinder unterscheiden (S. 42). Sie gliedern die «Text-Bild-Verhältnisse[]» (ebd.) folgendermassen auf:

- a. «Das Verhältnis von Text und Bild ist symmetrisch bzw. parallel. In diesem Fall illustriert das Bild, was im Schrifttext erzählt wird.
- b. Das Verhältnis von Text und Bild ist komplementär, also ergänzend. Hier wird die Geschichte abwechselnd durch Text und Bild erzählt, oder das Bild ergänzt den Text durch zusätzliche Informationen (oder umgekehrt).
- c. Text und Bild stehen im Widerspruch zueinander. Bild und Text vermitteln unterschiedliche Informationen, wodurch eine besondere Wirkung beim Lesen entsteht» (ebd.).

2.3.2 Bilderbücher ohne Text

Für Vorlesesituationen nehmen Bilderbücher ohne schriftlichen Text «eine besondere Form» (Baldaeus et al., 2021, S. 42) ein, weil sie die Geschichte ausschliesslich über die Bilder vermitteln (ebd.).

Der Grund für die Beliebtheit von textlosen Bilderbüchern liegt allem Anschein nach in «their versatility and their appeal to readers of all ages [...] and highlights the <interactive> and <cinematic> qualities which make them books for the <digital age>» (Beckett, 2012, zitiert nach Arizpe, 2013, S. 164). Kinder reagieren positiv auf textlose Bilderbücher, denn sie ermöglichen «a safe and secure environment where children could explore and create meaning without fear of <getting it wrong>» (Whalen, 1994, zitiert nach Arizpe, 2013, S. 171). Arizpe (2013) kristallisiert heraus, dass «the potential of wordless picturebooks for both learning about how readers make meaning but also for the development of readers' meaning-making skills has been evident» (S. 172).

Je nach Thema sind die textlosen Bilderbücher «sowohl für Kinder mit geringer als auch mit fortgeschrittener Sprach- und Leseerfahrung geeignet» (Baldaeus et al., 2021, S. 42). Da man sich nicht auf einen Text beziehen kann, muss die Geschichte «gemeinsam erzählt werden» (ebd.) und die erwachsene Person kann das «sprachliche Niveau (z.B. Wortschatz, Satzbau) [...] dem Entwicklungsstand des Kindes» (ebd.) angleichen. Anders als bei Büchern mit Text wird beim Lesen eines textlosen Bilderbuches die Bedeutung allein aus den Bildern abgeleitet (Chaparro-Moreno et al., 2017, S. 53).

In vielen Studien bestätigt sich, «that wordless picture books increase the active participation of the reader [...], partly because readers are expected to engage more actively to co-construct meaning» (ebd.). Zudem unterstützen textlose Bilderbücher die Entwicklung von «pre-reading skills, such as sequential thinking, visual discrimination and inferential thinking» (ebd.). Weitere Forschungsergebnisse besagen, dass textlose Bilderbücher «encourage not only the reader but also the child in active engagement, promoting higher levels of story verbalization» (ebd.), was genau die Absicht des Dialogischen Lesens ist.

Die Studie von Lysaker und Miller (2012) legt dar, dass «wordless book reading can give us a window onto the use of social imagination during meaning-making as children construct narratives from illustrations» (S. 170). Die Möglichkeit zu haben,

to view the process of how children make connections and understand those connections between what people think and feel, and how they behave, provides new and important information on the human activity of reading and may help us to understand reading, and other literary activity, as relational processes integrally implicated in the development of the child. (ebd.)

2.3.3 Das Potenzial von digitalen Bilderbüchern

Aufgrund von aktuellen Untersuchungen «zur Verbreitung von Smartphones und Tablet-Computern in Familien wie beispielsweise vom *Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest*» (Kurwinkel, 2020, S. 40) lässt sich erkennen, dass die Verwendung elektronischer Medien künftig «zum ‹selbstverständlichen Repertoire kultureller Praktiken der Mediensozialisation in der frühen Kindheit gehören wird›» (Ritter & Ritter, 2014, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 40). Somit werden digitale Bilderbücher in Zukunft auch für das Dialogische Lesen von immer grösser werdendem Interesse sein.

Der Begriff eBook «ist das Kurzwort für den englischen Begriff *electronic book*» (Kurwinkel, 2020, S. 40) und meint «ein Buch in digitaler Form, das auf Readern, mobilen Lesegeräten oder mit spezieller Software auf Personal Computern (PC), Tablet-Computern oder Smartphones gelesen werden kann» (ebd.). Es erinnert an ein richtiges Buch und hat den Vorteil, dass es nur wenig Speicherplatz auf den Endgeräten einnimmt, so dass eine grössere Auswahl an eBooks zusammengestellt werden kann (ebd.).

Die Vorlesestudie 2012 im Auftrag der Stiftung Lesen hat «die steigende Bedeutung digitaler Medien für Bilderbücher beim Vorlesen» (Oetken, 2017, S. 39) festgestellt und «auf ihr Potential bei den vorlesenden (digitale-Technik-affinen) Vätern» (ebd.) aufmerksam gemacht. Ein Jahr später sieht die Vorlesestudie 2013 «in der rapide steigenden Zahl von Tablet-PCs in Haushalten sogenannter bildungsferner Milieus mit Kindern im Vorlesealter eine große Chance» (ebd.). Diese Eltern und Bezugspersonen könnten mit geeigneten Vorschlägen angesprochen und zum Vorlesen für ihre Kinder angeregt werden (ebd.).

Es hat sich bewahrheitet, dass «für den Spracherwerb [...] dyadische Interaktionen zwischen den Lernenden und den Bezugspersonen zentral» (Reber & Schulz, 2023, S. 31) sind. So ergibt sich auch «bei gemeinsamer Betrachtung von (digitalen) Medien [...] die ‹Chance einer Anschlusskommunikation› [...] in Form eines Erzählens von eigenen Erlebnissen [oder] Nachfragen zum Inhalt» (ebd.). Daher ist es wichtig darauf zu achten, dass Kinder mit den digitalen Medien nicht sich selbst überlassen werden, denn ansonsten «passiert das gleiche wie bei Erwachsenen: Sie verinseln und bleiben still» (ebd.). Demnach entstehen bei den digitalen Medien auch nur «Sprachhandlungsräume [...], wenn man dialogisch vorliest statt klassisch rezitiert» (ebd.).

2.4 Rolle des familiären Umfeldes für die sprachliche Frühförderung

Dem familiären Umfeld kommt eine essenzielle Rolle bei der kindlichen Sprachentwicklung zu. So kann eine «Verbesserung der Qualität von Interaktionen zwischen Eltern und Kindern [...] sprachliche und kognitive Fähigkeiten fördern» (Schneider et al., 2013, S. 95). Es hat sich gezeigt, dass «Kinder, denen häufiger vorgelesen wird und deren Eltern selbst häufiger lesen» (Niklas et al., 2016, S. 35), die öfter Bibliothekbesuche unternehmen und zuhause mit einer grossen Fülle von Büchern umgeben sind, über einen umfassenderen Wortschatz und «eine bessere phonologische Bewusstheit im Vorschulalter» (ebd.) verfügen.

In Deutschland wird circa «jedem dritten Kind [...] zwischen zwei und acht Jahren [...] höchstens einmal in der Woche und damit zu selten vorgelesen» (Wirth et al., 2020, S. 26). Nahezu «jedem fünften bis sechsten Kind in diesem Altersbereich lesen die Eltern gar nicht vor» (ebd.). Im Jahr 2013 dokumentieren repräsentative Studien der Stiftung Lesen, «dass nur gut die Hälfte aller deutschen Eltern regelmäßig vorliest» (Riehemann, 2020, S. 101). Als Ursache nennen die Eltern «Unsicherheiten bei der Auswahl geeigneter Bücher, die hohen Anschaffungskosten und Zeitmangel» (ebd.). Weitere Studien der Stiftung Lesen aus den letzten Jahren zeigen keine wesentliche Veränderungen bezüglich des elterlichen Vorleseverhaltens, weshalb weiterhin ein Bedarf an elterlichen Aufklärungskampagnen und Unterstützungsmassnahmen vorhanden ist (Stiftung Lesen, 2023).

Internationale Längsschnittstudien belegen durchweg, «dass familiäre Einflüsse auf die kindliche Entwicklung immer stärker sind als die Einflüsse institutioneller Einrichtungen» (Wilke, Hachfeld, Höhl & Anders, 2014, S. 197). Auch Niklas et al. (2016) betonen auf Basis von internationalen und deutschen Studien den enormen Stellenwert «der familiären Lernumwelt für die frühe kindliche Entwicklung» (S. 41). Sie hat eine signifikante Wirkung auf spätere «schriftsprachliche[] Kompetenzen [...], mathematische[] Kompetenzen [...] und auch hinsichtlich Verhaltensmaßen» (ebd.). Weitere Forschungsergebnisse besagen, dass vor allem «ein früher Beginn des Vorlesens wünschenswert ist» (ebd., S. 43), um die kindlichen Sprachfähigkeiten zu erweitern (ebd.). Aus diesem Grund «sollten Eltern dazu ermutigt werden, schon ihren jungen Kindern vorzulesen» (ebd.). Somit ist die «früheste und schon daher wichtigste Instanz der Lesesozialisation [...] die Familie» (Schurian-Bremecker, 2018, S. 8).

Während dem Vorlesen geschieht viel Bedeutungsvolles für die kindliche Entwicklung und die gemeinsame Beziehung (Salis, G. v., 2018, S. 11). Erwachsene Bezugspersonen nehmen sich Zeit, suchen sich mit dem Kind einen ruhigen, gemütlichen Ort und beide erleben miteinander vertraute Momente (ebd.). Die vereinte Aufmerksamkeit bezieht sich auf das Buch, das von gemeinsamem Interesse ist und zusammen angeschaut wird. So wird

«mit dem Buch sozusagen ein ‹Aufmerksamkeits-Dreieck›» (Salis, G. v., 2018, S. 11) konstruiert. Zu dieser Form von «Intersubjektivität ist ein Kind schon ab ungefähr neun Monaten in der Lage» (ebd.). Wenn sich Erwachsene mit den Kindern in die fantasievollen Buchwelten hineinziehen lassen, dann gelten andere Regeln: Sie befinden sich «ausserhalb der Macht von Richtig und Falsch» (ebd., S. 12). «Das Kind kann frei assoziieren und seine Ideen spielen lassen» (ebd.). Es erkennt, dass seine Einfälle nicht nur spannend und unterhaltsam sind, sondern auch genauso viel Gewicht haben wie die der Erwachsenen (ebd.). Auf diese Weise verschiebt sich die «alltägliche Asymmetrie zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen» (ebd.). Dabei entwickelt sich eine andere Form von «Beziehung, in der es nicht um Wissen [...], sondern um Gedankenspiele» (ebd.) geht. Das Kind «erfährt die Freude und Lust eines spielerischen Austausches» (ebd.).

Solche familiären Lesesituationen können zudem die Entwicklung des Sprachverständnisses unterstützen, indem die Kinder sich aus dem Hier und Jetzt lösen und innere Vorstellungen zu den Bildern im Buch aufbauen. So trainieren sie nicht nur ihre Vorstellungskraft und das Aneinanderfügen von einzelnen narrativen Elementen, sondern nehmen auch Bezug auf alltägliche Erfahrungen und verknüpfen sie mit dem Inhalt des Bilderbuches. Laut Mathieu (2013) ist es von Bedeutung, ein Kind möglichst früh «in seiner Verstehensentwicklung zu unterstützen und dadurch möglichen Sekundärstörungen vorzubeugen» (S. 209).

3 Methodik

Das dritte Kapitel setzt sich mit der Methodik dieser Bachelorarbeit auseinander. Der erste Teil (s. Kapitel 3.1) befasst sich mit der systematischen Literaturanalyse als Methode und der zweite Teil (s. Kapitel 3.2) beschreibt das Vorgehen der Konzeptentwicklung.

3.1 Systematische Literaturanalyse

Die folgenden Kapitel erörtern die Methode der systematischen Literaturanalyse, bei der die relevante vorhandene Literatur zum Dialogischen Lesen gesammelt, bewertet und die wesentlichen Fakten aus dem Recherchematerial exzerpiert werden, um die Fragen des theoretischen Teils (s. Kapitel 2) dieser Bachelorarbeit zu beantworten.

3.1.1 Festlegung der Suchbegriffe und weiteres Recherchevorgehen

Für die systematische Literaturrecherche wurden zunächst als Suchbegriffe das «Dialogische Lesen», «Dialogisches Lesen» oder «Dialogische Vorlesen» festgelegt. Um die Ergebnisse auf ein überschaubares Mass zu begrenzen und die Relevanz der Treffer zu erhöhen, wurde konsequent nach Artikeln gesucht, die das «Dialogische Lesen» thematisieren. Da vor allem das Dialogische Lesen im Frühbereich von Interesse ist, wurde auch mit dem Schlagwort «Frühförderung» nach Literatur geschaut, mitunter kombiniert als «sprachliche Frühförderung». Diese Suchbegriffe wurden in den *Bibliothekskatalog HfH* unter *swisscovery plus* eingegeben.

Darüber hinaus wurde die *HfH-Bibliothek E-Ressourcen* genutzt. Bei den *E-Journals* wurde in den *Psyjournals (E-Journal-Paket Hogrefe)* mit den Suchbegriffen «Dialogische Lesen», «Dialogisches Lesen» oder «Dialogische Vorlesen» nach relevanten sowie aktuellen wissenschaftlichen Artikeln Ausschau gehalten.

Auch in englischen *E-Journals*, zum Beispiel *Taylor & Francis Education Paket* oder *Elsevier Science Direct (Umfassendes E-Journal-Portal von Elsevier)*, wurde mit dem Schlagwort «dialogic reading» gesucht. Dabei wurden Artikel, bei denen das Dialogische Lesen in Form eines sprachlichen Förderprogramms im Kindergarten oder in der Vorschule angewendet wurden, ausgeschlossen. Denn die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf das Dialogische Lesen im familiären Umfeld.

Gewisse Artikel waren nicht über die *HfH-Bibliothek E-Ressourcen* zugänglich und so mussten andere Bibliotheken aufgesucht werden, zum Beispiel die *Bibliothek der PH Zürich*, wo beispielsweise der Artikel von Whitehurst et al. aus dem Jahr 1988 vor Ort abrufbar war.

Des Weiteren wurde die Suche auf der *Fachdatenbank EBSCO* fortgesetzt, wo ebenfalls das Schlagwort «dialogic reading» verwendet wurde. Zudem wurde noch das Feld «peer-reviewed» angeklickt. Im Englischen hat sich dann ein neues Schlagwort aufgetan, und zwar gab es zusätzlich den Begriff «shared reading», der Parallelen zum Dialogischen Lesen aufweist. Darüber hinaus wurde die Literaturrecherche zum Dialogischen Lesen mit den Schlagwörtern «Bilderbücher», «picturebooks» und «digitale Medien» erweitert und ergänzt.

Um das theoretische Gerüst der Entwicklungsarbeit zu erstellen, wurde Literatur mit Blick auf die Unterfragen recherchiert. Dabei wurden sowohl Fachartikel als auch Studien aus dem englischen und deutschen Sprachraum ausgewählt. Für die Selektion relevanter Texte wurden folgende inhaltliche Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt:

Einschlusskriterien

- Bei der präzisen Begutachtung der recherchierten Literatur wurde das Augenmerk auf das *Dialogische Lesen im Vorschulalter* gelegt, insbesondere auf die *Altersspanne von 1 bis 4 Jahren*. Dabei wurde sowohl der deutsche als auch der englische Sprachraum berücksichtigt.
- Es wurden vor allem Textpassagen ausgewählt, wo das *Dialogische Lesen im familiären Umfeld* thematisiert oder erforscht wurde.
- Ein weiteres wesentliches inhaltliches Auswahlkriterium war die Beschreibung der *Technik des Dialogischen Lesens* und ihre Umsetzung.
- Ausserdem wurde der Fokus auf die *Wirksamkeit des Dialogischen Lesens* im Vorschulalter gerichtet.

Ausschlusskriterien

- Sowohl Fachartikel oder Studien als auch spezifische Textabschnitte, die das *Dialogische Lesen* vorwiegend im *Kindergartenalter* oder *Schulalter* thematisieren, wurden von der tiefergehenden Analyse ausgeschlossen.
- Auch wurden fachliche Inhalte über die *Umsetzung von Dialogischem Lesen durch pädagogisch geschultes Fachpersonal* in Kitas oder Kindergärten ausgespart.
- Zugleich wurde der Zusammenhang von *Dialogischem Lesen und Mehrsprachigkeit* sowie *Dialogischem Lesen und sozioökonomischem Status* ausgeklammert. Zwar wurde die Studie «*Evaluation des Dialogischen Lesens zur Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund*» von Ennemoser et al. (2013) berücksichtigt, aber nicht wegen der Auswahlkriterien *Migration* und *Mehrsprachigkeit*.

3.1.2 Auswahl relevanter Literaturquellen

Bei der Sucheingabe mit dem Schlagwort «Dialogische Lesen» im *Bibliothekskatalog HfH* unter *swisscovery plus* erschienen ohne weitere Einschränkungen 4735 Ergebnisse, von denen jedoch nur sechs als relevant ausgewählt wurden. Auch die weitere Suche in *HfH-Bibliothek E-Ressourcen* bei den *E-Journals* ergab eher eine kleine Auswahl an Suchtreffern. Bei den *Psyjournals (E-Journal-Paket Hogrefe)* mit dem Suchbegriff «Dialogische Lesen» erschienen 106 Ergebnisse und beim Suchbegriff «Dialogische Vorlesen» 25, von denen jedoch nur zwei von Interesse waren.

Die Suche der englischsprachigen Literatur erfolgte in der *Fachdatenbank EBSCOhost*, wo bei der Eingabe von «dialogic reading» mit der Einschränkung «peer reviewed» 1288 Suchtreffer erschienen. Von diesen wurden zunächst 27 ausgesucht und näher analysiert sowie letztlich fünf für die vorliegende Bachelorarbeit ausgewählt.

Effektiver und hilfreicher war die Suche über die Literaturverzeichnisse der bereits recherchierten relevanten Fachartikel, Bücher oder Studien. Hier war die gezielte Suche von weiteren Autor:innen von Fachartikeln oder Studien deutlich ertragreicher und zielführender, vor allem im deutschen, aber auch im englischen Sprachraum. Auch während des Lesens von geeigneten wissenschaftlichen Artikeln wurden weitere Forschungsgruppen im Bereich «Dialogisches Lesen» und deren Studien oder Fachartikel entdeckt und in die bereits erwähnten Fachdatenbanken oder Suchmaschinen der Bibliotheken eingegeben. So wurden ebenfalls ältere Publikationen und Forschungsstudien gefunden, weil jüngere Arbeiten sich auf diese beziehen. Auf diese Weise wurde auch vorwiegend die Literatur zur passenden Bücherauswahl für das Dialogische Lesen recherchiert.

Um bei der ausgewählten Literatur möglichst schnell an die wesentlichen Informationen zu gelangen, wurden bei den wissenschaftlichen Artikeln zuerst die *Abstracts* gelesen. Wenn es sich um eine Studie handelte, wurden zunächst die *Ergebnisse* bzw. die *Diskussion* angeschaut. Dabei konnte zügig erfasst werden, ob der Artikel für das Thema «Dialogisches Lesen» geeignet ist. Zudem wurde berücksichtigt, ob ein Artikel «peer-reviewed» ist und in welchem Jahr er erschienen ist. Darüber hinaus wurde das Augenmerk nicht nur auf englische Studien, sondern auch auf Studien insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum ausgerichtet, weil das pädagogische Konzept zu Dialogischem Lesen für Eltern mit Kleinkindern in der Schweiz entwickelt wird.

3.1.3 Auswertung und Dokumentation

Die Auswahl der fachspezifischen Literatur für den Theorieteil (s. Kapitel 2) bewegt sich in einer Zeitspanne von 35 Jahren (von 1988 bis 2023) und ist in zwei Tabellen aufgeführt.

In Tabelle 2 sind 14 alphabetisch geordnete finale Suchtreffer aufgeführt, die klären, was das Dialogische Lesen ist (s. Kapitel 2.1), wie es sich vom klassischen Vorlesen abhebt (s. Kapitel 2.1.1), was zu dessen Umsetzung nötig ist (s. Kapitel 2.1.2 und 2.1.3), warum das Dialogische Lesen so wirksam für die sprachliche Frühförderung ist (s. Kapitel 2.2) und welche Rolle das familiäre Umfeld (s. Kapitel 2.4) dabei spielt.

Tabelle 2

Finale Suchtreffer für das Dialogische Lesen

Nr.	Autor:innen	Titel	Jahr	Art
1	Baldaeus, Ruberg, Rothweiler & Nickel	Sprachbildung mit Bilderbüchern: Ein videobasiertes Fortbildungsmaterial zum dialogischen Lesen.	2021	deutsches Fachbuch
2	Ennemoser, Kuhl & Pepouna	Evaluation des Dialogischen Lesens zur Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund.	2013	deutsche Trainingsstudie
3	Fletcher & Reese	Picture book reading with young children: A conceptual framework.	2005	englischer Fachartikel
4	Hargrave & Sénéchal	A Book Reading Intervention with Preschool Children Who Have Limited Vocabularies: The Benefits of Regular Reading and Dialogic Reading.	2000	englische Studie
5	Hartung & Ennemoser	Ein Förderkonzept im Elementarbereich: Dialogisches Lesen.	2018	deutscher Fachartikel (im Fachbuch)
6	Kappeler-Suter & Plangger	Dialogisches Lesen: Mit Kindern Bilderbücher dialogorientiert betrachten.	2018	deutscher Fachartikel
7	Niklas, Cohrssen, Tayler & Schneider	Erstes Vorlesen: Der frühe Vogel fängt den Wurm.	2016	deutsche Studie
8	Pillinger & Vardy	The story so far: A systematic review of the dialogic reading literature.	2022	englischer Fachartikel
9	Riehemann	Förderung und Therapie von Kinder mit Spracherwerbsstörungen durch dialogisches Bilderbuchlesen.	2020	deutscher Fachartikel
10	Schneider, Becker-Mrotzek, Sturm, Jambor-Fahlen, Neugebauer, Efing & Kernen	Expertise zur Wirksamkeit von Sprachförderung.	2013	deutsche Fachexpertise

11	Steinmetzer	Alltagsintegrierte sprachliche Bildung: Umsetzungsmöglichkeiten am Beispiel des dialogischen Lesens.	2017	deutscher Fachartikel
12	Whitehurst, Arnold, Epstein, Angell, Smith & Fischel	A picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families.	1994	englische Studie
13	Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez-Menchaca & Caulfield	Accelerating language development through picture book reading.	1988	englische Studie
14	Whitehurst & Lonigan	Child development and emergent literacy	1998	englischer Fachartikel

Um die Frage, welche Arten von Bilderbüchern sich besonders gut für das Dialogische Lesen eignen, beantworten zu können (s. Kapitel 2.3), wurden in Tabelle 3 am Ende sieben finale Suchtreffer ausgewählt. Sie wurden ebenso alphabetisch sortiert aufgelistet.

Tabelle 3

Finale Suchtreffer zur geeigneten Buchauswahl für das Dialogische Lesen

Nr.	Autor:innen	Titel	Jahr	Art
1	Arizpe	Meaning-making from wordless (or nearly wordless) picturebooks: what educational research expects and what readers have to say.	2013	englischer Fachartikel
2	Baldaeus, Ruberg, Rothweiler & Nickel	Sprachbildung mit Bilderbüchern: Ein videobasiertes Fortbildungsmaterial zum dialogischen Lesen.	2021	deutsches Fachbuch
3	Chaparro-Moreno, Reali & Maldonado-Carreño	Wordless picture books boost preschoolers' language production during shared reading.	2017	englische Studie
4	Lysaker & Miller	Engaging social imagination: The developmental work of wordless book reading.	2012	englische Studie
5	Reber & Schulz	Sprache und Kommunikation in einer Kultur der Digitalität.	2023	deutscher Fachartikel (mit Praxistipps)
6	Riehemann	Förderung und Therapie von Kindern mit Spracherwerbsstörungen durch dialogisches Bilderbuchlesen.	2020	deutscher Fachartikel
7	Wohlleben & Schneider	Die Episode als Erzähl- und Lebensform.	2016	deutscher Tagungsbericht

Zwei dieser sieben Suchtreffer befinden sich auch in Tabelle 2, da sie nicht nur Fragen mit Bezug zum Dialogischen Lesen thematisieren, sondern auch zur passenden Buchauswahl. Mithilfe dieser finalen Literaturliste in Tabelle 3 konnte dargelegt werden, dass insbesondere textlose Bilderbücher für das Dialogische Lesen (s. Kapitel 2.3.2) prädestiniert sind.

3.2 Konzeptentwicklung im Feld der Wissenschaften

Im Kapitel 3.2.1 findet eine Annäherung an den Begriff «Konzept» statt. Es wird expliziert, was allgemein unter einem Konzept zu verstehen ist. Da die vorliegende Bachelorarbeit im Fachbereich Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik geschrieben wird, bewegt sie sich im Feld der Pädagogik. Aus diesem Grund wird in Kapitel 3.2.2 beleuchtet, was im Fachgebiet «Pädagogik» mit einem Konzept gemeint ist. Diese Ausführungen über das pädagogische Konzept bilden die Grundlage für die konzeptuelle Entwicklungsarbeit dieser Bachelorarbeit.

3.2.1 Allgemeine Erläuterung eines Konzepts

Hergeleitet wird der Begriff «Konzept» vom Lateinischen «conceptus», was ins Deutsche übersetzt «das Zusammenfassen» bedeutet (Riedel, 2018, S. 30). Ein Konzept ist «ein Planungsdokument [...], das aus den Grundlagen eines Vorhabens und seiner Ziele die Mittel und Wege definiert, mit denen diese Ziele» (Pleye, n. d.) zu realisieren sind. Damit die Zielbeschreibung klar eingegrenzt wird, ist es wichtig, «die «Warum-» oder «Wofür-Fragen» zu stellen» (Fleig, 2018, S. 22). Ausserdem sollen die «Interessen und Motive sowie [...] Hintergründe und Rahmenbedingungen» (ebd.) für die Konzeptentwicklung berücksichtigt werden.

Laut der «professionelle[n] Konzeptionslehre [...] [besteht] ein Konzept stets aus drei grundlegenden methodischen Schritten» (Schmidbauer, 2018, S. 14). Beim analytischen Schritt werden «alle zur Aufgabe gehörenden Informationen» (ebd.) gebündelt, um die aktuelle Sachlage zu eruieren. Der strategische Schritt basiert auf der vorherigen Analyse und definiert die grundlegenden Eckdaten für die künftige Richtung (ebd.). Zuletzt erfolgt der operative Schritt, bei dem konkrete Mittel dazu aufgeführt werden, wie die eingeschlagene Richtung umgesetzt und beibehalten wird (ebd.).

Es gibt zahlreiche Arten von Konzepten und «jede Konzeptvariante scheint eine andere Ausgestaltung zu verlangen» (Riedel, 2018, S. 30), infolgedessen ist es nicht einfach, «die Form und den Aufbau eines Konzeptes allgemein zu beschreiben» (ebd.).

3.2.2 Das Konzept im pädagogischen Feld

Gaus und Drieschner (2020) heben hervor, dass «das Verhältnis von Theorie- und Konzeptwissen [...] für ein ebenfalls handlungsorientierendes Fach wie die Erziehungswissenschaft/Pädagogik von zentraler Bedeutung» (S. 8) sei. Sie stellen fest, «dass *Konzepte als eine spezielle Form des Wissens fungieren*, die eine wichtige Vermittlungsaufgabe zwischen der systematischen, theoriegeleiteten und empiriegesättigten Reflexion und der Handlungsnotwendigkeit erfüllen» (ebd.). Beide Autoren haben zum Konzeptwissen in der Pädagogik folgende Thesen zusammengefasst (ebd., S. 8–9):

- «Konzepte *regulieren* pädagogische Wissensbestände in bestimmter Weise [...] [und] reduzieren gegenüber Theorien Komplexität» (ebd., S. 9). Um dieser Aufgabe zu entsprechen, müssen «Leitideen und Prinzipien zu menschlicher Entwicklung und individuellem Lernen, zu pädagogischen Interaktionen und Organisationen [...] programmatisch» (ebd.) komprimiert werden. Auf diese Weise erfüllen Konzepte im pädagogischen Kontext die Erwartung, «anwendungsorientiertes Wissen» (ebd.) hervorzubringen.
- Durch die Entwicklung «der immer weitergehenden Differenzierung von Pädagogik als akademischem Deutungs- und professionellem Handlungszusammenhang nimmt die Bedeutung konzeptförmigen Wissens zu» (ebd.). Es geht darum «komplexitätsreduzierende Wissenssysteme» (ebd.) zu erstellen, um die Vermittlung von Wissen zu vereinfachen.
- Die Darstellungsweise des Konzepts gewährleistet «Differenzierungs-, Integrations- und Konstitutionsfunktionen» (ebd.). So garantieren «Konzepte kommunikative Anschlussfähigkeit zwischen den Teilsystemen» (ebd.) und sie «eröffnen [...] die Möglichkeit subsystemspezifischer Konkretisierungen» (ebd.).
- Die letzte These zeigt auf, dass sich die Beziehung von «Theorien und Konzepten [...] durch *spezifische Dynamiken*, konkret durch Transformationen und Fahrstuhleffekte» (ebd.) auszeichnet. Folglich «lassen sich Konzeptualisierungen von Theorien und Theoretisierungen von Konzepten unterscheiden» (ebd.).

Zu den Thesen von Gaus und Drieschner (2020) kann zusammenfassend festgehalten werden, dass Konzepte im pädagogischen Kontext eine regulierende Funktion innehaben. Sie helfen, pädagogische Theorien und Erkenntnisse nach bestimmten Gesichtspunkten zu gestalten und deren Komplexität zu reduzieren. Mit der zunehmenden Differenzierung von Pädagogik als akademischem und professionellem Bereich steigt die Tragweite von konzeptförmigem, simplifiziertem Wissen, um das Vermitteln von pädagogischen Erkenntnissen zu erleichtern.

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird aus einem Theorieteil aus dem Feld der Pädagogik ein Konzept mit anwendungsorientiertem Wissen erstellt. Die wichtigsten Erkenntnisse zur Fördermethode des Dialogischen Lesens sind im Anhang in einem Konzept komprimiert herausgearbeitet worden. Es geht darum, die theoretische Vielschichtigkeit des Dialogischen Lesens zu vereinfachen, damit dessen Bedeutung und Anwendung am Ende für die Zielgruppe «Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern» verständlich und umsetzbar wird. Dazu gibt es praktische Vermittlungsvorschläge, auf welche Weise die Technik des Dialogischen Lesens erklärt und wie das Dialogische Lesen an die Zielgruppe herangetragen werden kann.

4 Weitere Erläuterungen zum pädagogischen Konzept

Auf Basis der systematischen Literaturanalyse zum Thema «Dialogisches Lesen» wird ein pädagogisches Konzept für Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern im Alter von ein bis vier Jahren angefertigt, mit dem die zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantwortet wird. In diesem Kapitel werden passende Medienformate für die Vermittlung des Dialogischen Lesens an die Zielgruppe erläutert und zielgruppengerechte Verteilungsorte und -wege vorgestellt. Zum Schluss werden mögliche Empfänger:innen präsentiert, für die das pädagogische Konzept von Nutzen sein könnte.

4.1 Bestimmung der Medienformate

Im pädagogischen Konzept zum Dialogischen Lesen werden sowohl Offline- als auch Onlinemedienformate aufgelistet und beschrieben, mit denen die positiven Effekte und die Anwendung des Dialogischen Lesens an Eltern von Kleinkindern vermittelt werden können. Auf diese Weise soll die Zielgruppe sensibilisiert und ihr Interesse geweckt werden, wie sie ihre Kinder optimal in der Sprachentwicklung fördern können.

Sinnvolle Medienformate sind leicht verständliche und ansprechende *Broschüren* oder *Flyer*, mit denen die Eltern grundlegende Informationen zum Dialogischen Lesen erhalten. Die Anfertigung eines *Flyers* ist relativ schnell möglich und vom Kostenaufwand her überschaubar. Sowohl *Flyer* als auch *Informationsbroschüren* können an ausgewählten Orten ausgelegt oder verteilt werden. Sie können aber auch in einem Kuvert, mit einem prägnanten Anschreiben gepaart, an die Zielgruppe «Eltern» geschickt werden. Die Verwendung einer klaren Sprache und visueller Elemente, zum Beispiel Fotos oder Illustrationen, unterstützt die Verständlichkeit der zentralen Inhalte.

Für eine inhaltliche Vertiefung ist es ratsam, das Offlinemedium «*Flyer*» oder «*Broschüre*» mit einem Onlinemedium in Form eines QR-Code zu kombinieren. Über den QR-Code kann ein *Video* aufgerufen werden, in dem die Technik des Dialogischen Lesens von einer erwachsenen Person mit einem Kleinkind angewendet wird. Das Medienformat «*Video*» kann ebenfalls auf einer passenden Website (s. Kapitel 4.3.1) platziert werden.

Ein weiteres Onlinemedium, mit dem Informationen zum Dialogischen Lesen verbreitet werden können, sind *E-Mails*, zum Beispiel in Form eines *Newsletters*. *E-Mails* sind die ideale Kommunikationsform, um schnell, kostengünstig und mit wenig Aufwand möglichst viele interessierte Bezugspersonen von kleinen Kindern zu erreichen.

4.2 Zielgruppengerechte Verteilungsorte und -wege

Es muss überlegt werden, auf welchem medialen Weg die Informationen über das Dialogische Lesen vermittelt werden und wie sie dabei möglichst viele Menschen der Zielgruppe «Bezugspersonen von Kleinkindern» erreichen können. Per E-Mail, auf dem Postweg oder einfach zum Auslegen in Form eines Flyers an Orten, an denen regelmässig Eltern mit ihren Kindern anzutreffen sind, oder als Text auf einer Website, kombiniert mit verschiedenen Multimediaelementen, wie Fotos, Video, Grafik oder Audio.

Zum Auslegen und Verteilen von Flyern oder Informationsbroschüren eignen sich sowohl Praxen von Kinderärztinnen und -ärzten als auch logopädische Praxen für den Frühbereich sowie Kinderspitäler. Darüber hinaus sind Krippen, Kindergärten, Mütter- und Väter-Beratungsstellen oder Bibliotheken mit einer Kinderbuchabteilung, zum Beispiel die Pestalozzi-Bibliothek in der Stadt Zürich, zuverlässige Anlaufstellen von Eltern mit ihren Kleinkindern.

Eine andere Option zur Informationsverbreitung ist der Postweg. Aufgrund der persönlichen Adressierung fühlen sich die Eltern direkt angesprochen, wodurch die Aufmerksamkeitsspanne für das Thema erhöht wird. Kinder- und Jugendorganisationen, wie die Stiftung «Pro Juventute» (s. Kapitel 4.3.4), die allen Eltern nach der Geburt ihres Kindes den Ratgeber «Elternbriefe» verschicken, könnten Flyer zum Dialogischen Lesen ihrer Post hinzufügen. Überdies bietet die Website von Pro Juventute die Möglichkeit, Informationen zum Dialogischen Lesen zu integrieren, oder sie könnten auf dieses Thema in ihrem Newsletter eingehen.

4.3 Mögliche Empfänger:innen des Konzepts zur Bekanntmachung

Zur Entwicklung des pädagogischen Konzepts für Eltern von Kleinkindern wurde zunächst eruiert, welche grösseren Kampagnen bereits im Bereich kindlicher Frühförderung in der deutschsprachigen Schweiz existieren, um dann im zweiten Schritt eine nähere Auseinandersetzung mit den potenziellen Empfängern und Empfängerinnen vorzunehmen.

Da die Kontaktaufnahme zu Eltern für Weiterbildungen im Frühförderbereich bisweilen herausfordernd sein kann, sollte auf «lokal verankerte[] Organisationen und Gatekeeper[] [sowie] bekannte und gut erreichbare Orte der Durchführung» (Vogt & Zogmal, 2022, S. 56) zurückgegriffen werden, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.

In der deutschsprachigen Schweiz könnten folgende Plattformen oder Stiftungen förderlich für die Verbreitung des Dialogischen Lesens sein:

- die digitale Plattform «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» (s. Kapitel 4.3.1),
- das Projekt «Buchstart» (s. Kapitel 4.3.2),
- «Logopädie kompakt! Der Podcast von Sprachtherapie Online» (s. Kapitel 4.3.3) oder
- die Stiftung «Pro Juventute» (s. Kapitel 4.3.4).

Bei der Recherche fiel auf, dass auf keiner dieser erwähnten Kommunikationsplattformen die Fördermethode «Dialogisches Lesen» explizit vorgestellt und vermittelt wurde. Insofern könnten die Verantwortlichen Interesse am Konzept über das Dialogische Lesen zeigen, um diese Lücke zu schliessen. Das vorliegende Konzept kann die Angebotspalette der bereits existierenden erfolgreichen Kommunikationsplattformen für Eltern mit Anregungen bereichern. Es erläutert das Dialogische Lesen und zeigt, welche Effekte dieses hat und wie Eltern es bei ihren Kindern anwenden können, um diese sprachlich zu fördern. Zudem stellt es eine Vielzahl von Medienformaten vor, mit denen das Dialogische Lesen bei Bezugspersonen von Kleinkindern bekannt gemacht werden kann.

4.3.1 Digitale Plattform «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4»

Seit 2019 existiert das Projekt «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» der Bildungsdirektion des Kantons Zürich in Form einer digitalen Plattform. Auf der Website <https://www.kinder-4.ch/> sind 65 Kurzfilme in 13 verschiedenen Sprachen zu sehen, die das alltägliche frühkindliche Lernen darstellen. Die Zielgruppen sind sowohl Eltern sowie Bezugspersonen als auch Fachpersonen aus dem Frühbereich. Mithilfe der Filme soll über die kindlichen Entwicklungsprozesse aufgeklärt und zugleich darin unterstützt werden, vermehrt Lerngelegenheiten im Alltag zu erkennen, um die Kinder aktiv zu fördern. Als theoretische Grundlage für die Kurzfilme fungiert das Fachkonzept «Frühe Sprachbildung» (2017) von der Pädagogischen Hochschule Thurgau und dem Marie Meierhofer Institut für das Kind. Auftraggeber war hierfür die Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Projekt der Bildungsplanung Kanton Zürich, 2019)

4.3.2 Projekt «Buchstart»

Das andere Schweizer Projekt heisst «Buchstart» und ist von «Bookstart UK» inspiriert, das im Jahr 1992 von Wendy Cooling in Manchester ins Leben gerufen wurde. Ihr Grundgedanke war, dass alle Kinder die Chance erhalten sollen, mit Büchern aufzuwachsen. Dieses englische Projekt erhielt international viel Aufmerksamkeit und wurde in einer Vielzahl weiterer Länder ebenso aufgegriffen, so auch in der Schweiz. «Buchstart» in der Schweiz wurde im Jahr 2008 von Bibliomedia Schweiz und dem Schweizerischen Institut für Kinder-

und Jugendmedien initiiert, mit der Intention, dass Kinder von Geburt an mit Büchern vertraut gemacht werden. Zielgruppe sind Eltern oder Bezugspersonen von Kleinkindern (von null bis drei Jahren), denen die Bedeutung von Büchern für die frühe Sprachentwicklung ihrer Kinder vermittelt werden soll. (Bibliomedia Schweiz & Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), n. d.)

4.3.3 ‹Logopädie kompakt! Der Podcast von Sprachtherapie Online›

Zwei Logopädinnen und Mütter haben im Jahr 2021 den Podcast ‹Logopädie kompakt! Der Podcast von Sprachtherapie Online› ins Leben gerufen, um Ratschläge mit Bezug zur kindlichen Sprachentwicklung zu geben. Es ist ein Familien-Podcast, der Alltagsideen zur Sprachförderung anbietet. Beide Logopädinnen bringen Erfahrungen aus den Bereichen Praxis, Forschung und Lehre mit, so dass sie zahlreiche Beispiele aus ihrem Berufs- und Familienalltag schildern können. Hierbei verknüpfen sie Theorie und Alltag kompetent und spannend miteinander. Der Podcast bietet Eltern die Gelegenheit, sich auf dem Gebiet der kindlichen Sprachentwicklung weiterzubilden. Zugleich erhalten sie Empfehlungen dazu, wie sie ihr Kind im Spracherwerb unterstützen können oder wie sich potenzielle Sprachentwicklungsverzögerungen oder -störungen rechtzeitig entdecken lassen. Die erste Staffel beinhaltet 18 Folgen, die auf *Spotify*, *Apple Podcast*, *Google Podcast* und *Podcast RSS Feed* angehört werden können. (Riederer & Schäfer, n. d.)

4.3.4 ‹Stiftung ‹Pro Juventute›

Die Stiftung ‹Pro Juventute› widmet sich seit über 100 Jahren Kindern und Jugendlichen in der gesamten Schweiz und bietet ihnen unmittelbare und effektive Unterstützung an. Jährlich ziehen über 300 000 Kinder und Jugendliche sowie circa 140 000 Eltern einen Nutzen aus den zahlreichen Hilfsangeboten in Form von Beratungen, einer Website mit vielen nützlichen Artikeln, Kampagnen zu diversen Themenfeldern oder hilfreichen Elternbriefen für die ersten sechs Lebensjahren des Kindes. Pro Juventute bietet Hilfe für die folgenden Personenkreise und Themen wie ‹Familie und Gesellschaft›, ‹Entwicklung und Gesundheit›, ‹Medien und Internet›, ‹Schule und Ausbildung›, ‹Freizeit und Ferien› sowie ‹Lehrpersonen und Fachpersonen›. (Pro Juventute Schweiz, 2024)

5 Fazit

Resümierend lässt sich sagen, dass Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern eine grosse Wirkung auf die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder haben (s. Kapitel 2.4). Deshalb ist es von Bedeutung, dass sie über Fördermethoden informiert werden, um den Spracherwerb ihrer Kinder positiv zu beeinflussen. Eine geeignete Fördermethode ist das bereits gut erforschte Dialogische Lesen. Damit können Eltern und weitere Bezugspersonen bei ihren Kindern das Interesse an Büchern und Buchstaben wecken, den Wortschatz erweitern, die Aneignung grammatischer Strukturen unterstützen und das Sprachverständnis verbessern (s. Kapitel 2.2). Diese Form der frühen Sprachförderung ebnet den Weg zu einem gelingenden Schriftspracherwerb, der wiederum entscheidend für eine erfolgreiche Schulzeit ist.

Obendrein festigt die regelmässige Durchführung des Dialogischen Lesens die emotionale Bindung zwischen Kind und Bezugsperson (s. Kapitel 2.2), was sich ebenfalls vorteilhaft auf die Sprachentwicklung auswirkt. Durch das interaktive Gespräch des Dialogischen Lesens werden beim Kind die kreativen Fähigkeiten, das Einfühlungsvermögen, die Fantasie, das Erinnerungsvermögen und die Aufmerksamkeit angeregt, was die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung des Kindes stärkt (s. Kapitel 2.1.3, 2.2 und 2.4).

Ferner ist das Dialogische Lesen eine kostengünstige, leicht umsetzbare, flexible und effektive Fördermethode in der sprachlichen Frühförderung (s. Kapitel 2) und sollte insofern noch mehr bei Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern bekannt gemacht werden. Demzufolge lautet die zentrale Fragestellung dieser Bachelorarbeit:

Wie lassen sich die Wirksamkeit und die Anwendung von Dialogischem Lesen für die sprachliche Förderung im Frühbereich an Bezugspersonen von Kleinkindern im Alter von ein bis vier Jahren vermitteln?

Die Antwort auf diese Frage erfolgt in Form des pädagogischen Konzepts im Anhang, indem die relevantesten Aspekte mit Bezug zum Dialogischen Lesen rekapituliert werden. Zunächst werden die Beweggründe für das Verfassen des Konzepts dargelegt und es wird erläutert, warum es sich an die Zielgruppe «Eltern und weitere Bezugspersonen von Kleinkindern» richtet. Dann werden die wesentlichen Inhalte zum Dialogischen Lesen aus dem gesamten Kapitel 2 in einer leicht verständlichen Sprache zusammengefasst und für eine bessere Übersichtlichkeit sogar in einer selbst verfassten Tabelle veranschaulicht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für ein gelingendes Dialogisches Lesen ist die Auswahl der Bilderbücher. Im Konzept werden die theoretischen Erläuterungen aus Kapitel 2.3 auf

konkrete Bilderbuchbeispiele bezogen und es wird begründet, warum diese für das Dialogische Lesen besonders gut geeignet sind.

Es werden auch digitale Bilderbücher berücksichtigt, weil sie einerseits zunehmend ein Bestandteil der Mediensozialisation in der Kindheit sind und weil damit andererseits die Gruppe an Eltern und Bezugspersonen angesprochen werden kann, die mehr den digitalen Geräten als analogen Bilderbüchern zugewandt sind. Für sie ist es gewiss einfacher, Bilderbücher digital zu laden und auf elektronischen Geräten zu speichern, als sie in der Bibliothek auszuleihen.

Dann folgt im Konzept der Abschnitt, in dem die zentrale Fragestellung dieser Bachelorarbeit beantwortet wird. Es werden sowohl Offline- als auch Onlinemedienformate beschrieben, mit denen die Grundlagen des Dialogischen Lesens vermittelt werden können. Diese Selektion an Medienformaten soll den Empfänger:innen des Konzepts, zum Beispiel der Stiftung «Pro Juventute», aufzeigen, mit welchen medialen Formaten sie das Dialogische Lesen der Zielgruppe «Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern im Alter von ein bis vier Jahren» kommunizieren können.

Abschliessend wird nochmals die Eingrenzung der Zielgruppe begründet und die Ziele des pädagogischen Konzepts werden pointiert benannt.

6 Reflexion und Ausblick

In der Schweiz gibt es bereits seit 2017 einen Leitfaden zum Dialogischen Lesen, der von der Pädagogischen Hochschule FHNW herausgegeben wurde. Die Autorinnen Kappeler-Suter, Plangger und Jakob erklären auf 20 Seiten die essenziellen Grundlagen des Dialogischen Lesens und geben auch Hilfestellungen für die Durchführung. Ihr Dossier richtet sich vordergründig an pädagogische Fachpersonen aus dem Kinderbereich. Nun war es mir ein Anliegen, das pädagogische Konzept vom Leitfaden «Dialogisches Lesen» abzugrenzen, indem ich einerseits eine andere Zielgruppe ausgewählt und andererseits Vorschläge unterbreitet habe, wie die effektive Fördermethode «Dialogisches Lesen» bei Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern bekannter gemacht werden kann.

Eine Ergänzung dieser Bachelorarbeit wäre eine Evaluation des pädagogischen Konzepts. Dazu würde es den bereits vorgestellten institutionellen Plattformen wie «Buchstart» oder «Pro Juventute» und vielen anderen zugesandt werden. Mit einem beigefügten Fragenkatalog könnten diese Plattformen ihre Meinung zum Konzept äussern und beurteilen, ob es für sie einen Nutzen hätte. Bei einer negativen Antwort bedürfte es einer konstruktiven Rückmeldung, um die Gründe zu erfahren. Auch Verbesserungsvorschläge für eine Optimierung des Konzepts wären hilfreich.

Für den Theorieteil dieser Bachelorarbeit wären weitere Studien zum Dialogischen Lesen im deutschsprachigen Raum nützlich. Es könnte beispielsweise erforscht werden, wie Eltern bestmöglich für das Dialogische Lesen geschult werden können und wie effektiv sie das Dialogische Lesen bei ihren Kindern anwenden oder ob das Dialogische Lesen mit digitalen Büchern ebenso wirksam ist wie mit klassischen Bilderbüchern. Mit der Studie «Das Potenzial von digitalen Apps für das Dialogische Lesen (PoDiA)» unter der Leitung von Kappeler-Suter macht die Pädagogische Hochschule St. Gallen diesbezüglich einen Anfang. Von 2022 bis 2026 wird untersucht, wie sich Bilderbuch-Apps im Vergleich zu traditionellen Bilderbüchern auf den Wortschatz und das Hörverstehen von vier- bis fünfjährigen Kindern auswirken.

Literaturverzeichnis

Albers, T. (2015). *Das Bilderbuch-Buch: Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern*. Weinheim, Basel: Beltz.

Arizpe, E. (2013). Meaning-making from wordless (or nearly wordless) picturebooks: what educational research expects and what readers have to say. *Cambridge Journal of Education*, 43(2), 163-176.

Baldaeus, A., Ruberg, T., Rothweiler, M. & Nickel, S. (2021). *Sprachbildung mit Bilderbüchern: Ein videobasiertes Fortbildungsmaterial zum dialogischen Lesen*. Münster, New York: Waxmann.

Bibliomedia Schweiz & Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) (n. d.). *Das Projekt Buchstart*. Verfügbar unter: <https://www.buchstart.ch/>

Buschmann, A. (2020). Einbezug der Eltern in die Sprachförderung. In St. Sachse, A.- K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 283-307). Berlin, Heidelberg: Springer.

Chaparro-Moreno, L. J., Reali, F. & Maldonado-Carreño, C. (2017). Wordless picture books boost preschoolers' language production during shared reading. *Early Childhood Research Quarterly*, 40(3), 52–62.

Ennemoser, M., Kuhl, J. & Pepouna, S. (2013). Evaluation des Dialogischen Lesens zur Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 27(4), 229-239.

Finkbeiner, R. (2018). Narration und Materialität im Bilderbuch. *Cahiers d'Études Germaniques*, 75, 201-214.

Fleig, J. (2018). Vom leeren Blatt zum überzeugenden Konzept. *KM – das Magazin von Kulturmanagement Network*, 136, 20-27.

Fletcher, K. L. & Reese, E. (2005). Picture book reading with young children: A conceptual framework. *Developmental Review*, 25(1), 64-103.

Gaus, D. & Drieschner, E. (2020). Zur Einführung: Theorien und Konzepte in der Pädagogik – Zum Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und professioneller Handlungsorientierung. In D. Gaus & E. Drieschner (Hrsg.), *Perspektiven pädagogischer Konzeptforschung* (S. 7-14). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

- Grolig, L., Cohrdes, C., Tiffin-Richards, S. P. & Schroeder, S. (2020). Narrative dialogic reading with wordless picture books: A cluster-randomized intervention study. *Early Childhood Research Quarterly*, 51(2), 191-203.
- Hargrave, A. C. & Sénéchal, M. (2000). A Book Reading Intervention with Preschool Children Who Have Limited Vocabularies: The Benefits of Regular Reading and Dialogic Reading. *Early Childhood Research Quarterly*, 15(1), 75-90.
- Hartung, N. (2016). *Evaluation des Dialogischen Lesens unter Berücksichtigung der Durchführungsqualität*. Gießen: Universitätsbibliothek.
- Hartung, N. & Ennemoser, M. (2018). Ein Förderkonzept im Elementarbereich: Dialogisches Lesen. In C. Titz, S. Weber, A. Ropeter, S. Geyer & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung umsetzen und überprüfen* (S. 115-127) (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Huebner, C. E. & Payne, K. (2010). Home support for emergent literacy: Follow-up of a community-based implementation of dialogic reading. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 31(3), 195-201.
- Jakob, B. (2018). Klassisch oder dialogisch? Vorlesearten im Vergleich. *Die Zeitschrift des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien: Buch & Maus*, 1, 15-16.
- Kappeler-Suter, S. & Plangger, N. (2018). Dialogisches Lesen: Mit Kindern Bilderbücher dialogorientiert betrachten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(4), 13-19.
- Krichel, A. (2020). *Textlose Bilderbücher: Visuelle Narrationsstrukturen und erzähl-didaktische Konzeptionen für die Grundschule*. Münster: Waxmann.
- Kurwinkel, T. (2020). *Bilderbuchanalyse: Narrativik – Ästhetik – Didaktik* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Lehrl, S., Ebert, S., Roßbach, H.-G. & Weinert, S. (2012). Die Bedeutung der familiären Lernumwelt für Vorläufer schriftsprachlicher Kompetenzen im Vorschulalter. *Zeitschrift für Familienforschung*, 24(2), 115-132.
- Lysaker, J. T. & Miller, A. (2012). Engaging social imagination: The developmental work of wordless book reading. *Journal of Early Childhood Literacy*, 13(2), 147-174.
- Mathieu, S. (2013). Therapie des Sprachverstehens im Kleinkindalter: Ein sprachentwicklungspsychologischer Zugang. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 4, 209-215.

Meindl, M. & Jungmann, T. (2014). Erfassung der frühen Erzähl- und Lesekompetenzen im Vorschulalter zur primären Prävention von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 211-226.

Niklas, F., Cohrssen, C., Tayler, C. & Schneider, W. (2016). Erstes Vorlesen: Der frühe Vogel fängt den Wurm. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 30(1), 35-44.

Oetken, M. (2017). *Wie Bilderbücher erzählen: Analyse multimodaler Strukturen und bimedialen Erzählens im Bilderbuch*. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität.

Pleye, M. (n. d.). *Definition online: Definitionen ohne Schnickschnack! – Konzept Definition*. Verfügbar unter: <https://definition-online.de/konzept/> (abgerufen am 28.11.2023)

Pillinger, C. & Vardy, E. J. (2022). The story so far: A systematic review of the dialogic reading literature. *Journal of Research in Reading*, 45(4), 533-548.

Projekt der Bildungsplanung Kanton Zürich (2019). *Lerngelegenheiten für Kinder bis 4*. Verfügbar unter: <https://www.kinder-4.ch/projekt>

Pro Juventute Schweiz (2024). *Wer wir sind*. Verfügbar unter: <https://www.projuventute.ch/de/stiftung/wer-wir-sind>

Reber, K. & Schulz, L. (2023). Sprache und Kommunikation in einer Kultur der Digitalität. *Praxis Sprache*, 68(1), 29-37.

Riedel, Ch. (2018). Konzepte schreiben. Eine Reflexion. *KM – das Magazin von Kulturmanagement Network*, 136, 28-33.

Riederer, K. & Schäfer, B. (n. d.). *Logopädie kompakt! Der Podcast von Sprachtherapie Online*. Verfügbar unter: <https://www.sprachtherapie-online.com/podcast>

Riehemann, St. (2011). Literacy-Förderung in der Eingangsklasse der Förderschule Sprache. *Praxis Sprache*, 56(3), 138-142.

Riehemann, St. (2020). Förderung und Therapie von Kindern mit Spracherwerbsstörungen durch dialogisches Bilderbuchlesen. *Praxis Sprache*, 65(2), 98-103.

Ritter, M. (2013). Innovative Grenzgänge oder oberflächliche Effekthascherei? Tendenzen der Transformation literarischer Welten in Kinderbuch-Apps. *Zeitschrift ästhetische Bildung*, 5(1), 1–27.

Salis, G. v. (2018). Vorlesen als Beziehungspflege: Geborgen abheben. *Die Zeitschrift des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien: Buch & Maus*, 1, 11-12.

Schmidbauer, K. (2018). Konzeption in der Krise? *KM – das Magazin von Kulturmanagement Network*, 136, 14-19.

Schneider, H., Becker-Mrotzek, M., Sturm, A., Jambor-Fahlen, S., Neugebauer, U., Efig, Ch. & Kernen, N. (2013). *Expertise zur Wirksamkeit von Sprachförderung*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Schurian-Bremecker, Ch. (2018). Der Siegeszug der Gute-Nacht-Geschichte. *Die Zeitschrift des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien: Buch & Maus*, 1, 8-10.

Schütz, D. S. (2014). Die Language Route – Erzieherinnen als kompetente Sprachförderkräfte. In St. Sallat, M. Spreer & Ch. W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell fördern: kompetent, vernetzt, innovativ* (S. 162-168). Idstein: Schulz-Kirchner.

Schütz, D. S. (2021). Zielorientiertes Dialogisches Lesen zur Förderung morpho-syntaktischer Fähigkeiten. *Forschung Sprache*, 9(2), 111-117.

Schütz, D. S. (2022). Gezielte Sprachförderung mit Bilderbüchern in der Grundschule: Das Zielorientierte Dialogische Lesen zur Förderung morpho-syntaktischer Fähigkeiten. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht: Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 127-142). Tübingen: Narr Francke Attempto.

Steinmetzer, C. (2017). Alltagsintegrierte sprachliche Bildung: Umsetzungsmöglichkeiten am Beispiel des dialogischen Lesens. *Praxis Sprache*, 62(2), 91-94.

Stiftung Lesen (2023). *Forschung: Studien*. Verfügbar unter: <https://www.stiftunglesen.de/ueber-uns/forschung/studien>.

Vogt, F. & Zogmal, M. (2022). Angebote für Eltern. In F. Vogt, S. Stern & L. Fillietta, (Hrsg.), *Frühe Sprachförderung: Internationale Forschungsbefunde und Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz. Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation* (S. 51-59). St. Gallen, Zürich, Genève: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Infrac, Université de Genève.

Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-Menchaca, M. C. & Caulfield, M. (1988). Accelerating language development through picture book reading. *Developmental Psychology*, 24(4), 552-559.

Whitehurst, G. J., Arnold, D. S., Epstein, J. N., Angell, A. L., Smith, M. & Fischel, J. E. (1994). A picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families. *Developmental Psychology*, 30(5), 679-689.

Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. *Child Development*, 69(3), 848-872.

Wiesner, E., Leutwiler, L. & Sommer, T. (2016). *Literalität in der (Deutsch-)Schweiz. Länderreport*. Windisch: Pädagogische Hochschule FHNW.

Wilke, F., Hachfeld, A., Höhl, H.- U. & Anders, Y. (2014). Welche Familien erreichen Angebote zur Familienbildung? Eine Analyse der Teilnehmerstruktur am Beispiel des modularen Projekts Chancenreich. *Empirische Sonderpädagogik*, 6(3), 195-210.

Wirth, A., Ehmig, S. C., Heymann, L. & Niklas, F. (2020). Das Vorleseverhalten von Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren in Zusammenhang mit familiärer Lernumwelt und Sprachentwicklung. *Frühe Bildung*, 9(1), 26-32.

Wohlleben, D. & Schneider, Ch. (2016). Die Episode als Erzähl- und Lebensform. (Tagungsbericht zur internationalen DFG-Tagung «Glück am Ende? Episodisches Erzählen in Mittelalter und Gegenwart», Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg, 3.-5.6.2016). *DIEGESIS. Interdisziplinäres E-Journal für Erzählforschung*. 129-139.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1	Seite 17
A proposed overview of factors that affect the quality of picture book reading	
Tabelle 1	Seite 16
Technik des Dialogischen Lesens in Abhängigkeit vom Alter des Kindes nach Whitehurst et al. (1999)	
Tabelle 2	Seite 36
Finale Suchtreffer für das Dialogische Lesen	
Tabelle 3	Seite 37
Finale Suchtreffer zur geeigneten Buchauswahl für das Dialogische Lesen	

Anhang

**PÄDAGOGISCHES KONZEPT
ZUR
WIRKSAMKEIT UND
ANWENDUNG
DES
DIALOGISCHEN LESENS**

Ausgangslage

Beschreibung der Ausgangssituation

Eine grundlegende Fähigkeit in unserer Gesellschaft ist das Lesen, das von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Sozialisation ist (Lehrl, Ebert, Roßbach & Weinert, 2012, 115). Gute Lesekompetenzen ermöglichen uns die aktive Teilnahme «am gesellschaftlichen und kulturellen Leben» (ebd., 116).

Im Jahr 2013 dokumentierten repräsentative Studien der Stiftung Lesen, «dass nur gut die Hälfte aller deutschen Eltern regelmäßig vorliest» (Riehemann, 2020, S. 101). In Deutschland wird circa «jedem dritten Kind [...] zwischen zwei und acht Jahren [...] höchstens einmal in der Woche und damit zu selten vorgelesen» (Wirth, Ehmig, Heymann & Niklas, 2020, S. 26). Nahezu «jedem fünften bis sechsten Kind in diesem Altersbereich lesen die Eltern gar nicht vor» (ebd.).

Dabei ist die Anregung der «sprachliche[n] Kompetenzen im Vorschulalter [...] für den späteren Schriftspracherwerb und die Leseentwicklung in der Schule zentral» (Kappeler-Suter & Plangger, 2018, S. 13). Sowohl der Schriftspracherwerb als auch die Aneignung der Lesekompetenz sind «ein Entwicklungskontinuum [...], dessen Ursprünge in der frühen kindlichen Entwicklung liegen» (Meindl & Jungmann, 2014, S. 212). Insofern spielt die Familie eine wesentliche Rolle und fungiert als wichtigstes Umfeld für das Kind.

Aufgrund dessen ist es zielführend, Eltern und andere Bezugspersonen von Kleinkindern frühzeitig zu informieren und aufzuklären, wie sie die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder positiv beeinflussen können. Für diese frühe familiäre Sprachförderung eignet sich die effektive Methode **Dialogisches Lesen** sehr gut, weshalb sie in diesem Konzept vorgestellt wird.

Als eine erste Annäherung folgen Zitate zum **Dialogischen Lesen** und es wird kurz erläutert, worum es beim **Dialogischen Lesen** geht. Dann werden die relevanten Inhalte zum **Dialogischen Lesen** zusammengefasst. Anschliessend wird eine Auswahl an Kommunikationsformen präsentiert, wie die Wirksamkeit und die Anwendung des **Dialogischen Lesens** an die Zielgruppe «Bezugspersonen für Kleinkinder» vermittelt werden können. Am Ende wird nochmals die Bestimmung der Zielgruppe begründet und die Ziele des Konzepts werden stichpunktartig aufgelistet.

Statements rund um das Dialogische Lesen

ZITATE ZUM DIALOGISCHEN LESEN

Dialogisches Lesen hat wohl auch „positive effects on social-emotional outcomes, including enjoyment of reading, reading motivation, parent-child attachment, parental confidence and stress“ (Pillinger & Vardy, 2022, S. 543).

Dialogisches Lesen hat „a positive impact on a wide range of language skills for young children“ (Pillinger & Vardy, 2022, S. 543).

Textlose Bilderbücher ermutigen das Kind zu aktivem Engagement und fördern ein höheres Mass an Verbalisierung von Geschichten (Chaparro-Moreno et al., 2017, S. 53).

Eine Verbesserung „der Qualität von Interaktionen zwischen Eltern und Kindern [...] [kann] sprachliche und kognitive Fähigkeiten fördern“ (Schneider et al., 2013, S. 95).

Durch das aktive Eingebundensein gestaltet sich für das Kind das Dialogische Lesen „als ideale Sprachlernsituation“ (Riehemann, 2011, S. 139).

Die vorlesende „erwachsene Person stellt (offene) Fragen, gibt Impulse, greift die Beiträge der Kinder auf, erweitert sie, formuliert sie um [...] und stellt einen Bezug zum Alltag sowie den Erfahrungen der Kinder her“ (Kappeler-Suter & Plangger, 2018, S. 13).

Aufgabe

Worum geht es beim Dialogischen Lesen?

Im Vergleich zum klassischen Vorlesen, bei dem die erwachsene Person vorliest und das Kind zuhört, verschieben sich beim **Dialogischen Lesen** diese Rollen: Das Kind wird angeregt, den aktiven Part zu übernehmen und zum/zur Geschichtenerzähler:in zu werden (Whitehurst & Lonigan, 1998, S. 859).

Die Vorteile des **Dialogischen Lesens** als Sprachfördermethode bestehen darin, dass es keine besonderen Materialien oder Hilfsmittel erfordert (Hartung & Ennemoser, 2018, S. 116) und dass es «keinem programmatischen Aufbau» folgt (Hartung, 2016, S. 39). Beim **Dialogischen Lesen** handelt es sich um «einen inhaltsbasierten Sprachförderansatz (*focus on meaning*)» (ebd.) mit einfachen Sprachförderstrategien, die der ursprünglichen Eltern-Kind-Interaktion entspringen (Hartung & Ennemoser, 2018, S. 116).

Die Wirksamkeit des **Dialogischen Lesens** ist nachgewiesen (Baldaeus, Ruberg, Rothweiler & Nickel, 2021, S. 31; Riehemann, 2020, S. 99). In den ersten Kinderjahren wird sowohl die expressive als auch die rezeptive Sprache gefördert: Der Wortschatz wird vergrößert (Steinmetzer, 2017, S. 94), der Grammatikerwerb wird unterstützt (Schütz, 2021, S. 112) und sowohl das Symbolverständnis als auch die Dekontextualisierung werden gestärkt (Riehemann, 2020, S. 101).

Was ist wichtig zu beachten? Welche Inhalte sind zentral?

Beim **Dialogischen Lesen** ist es wichtig, dass die Bezugspersonen die entsprechende Technik erwerben, um sie erfolgreich bei ihren Kindern anwenden zu können (Baldaeus et al., 2021, S. 30).

Whitehurst et al. (1988) entwickelten eine Technik, mit denen die Erwachsenen das **Dialogische Lesen** initiieren können (Steinmetzer, 2017, S. 92). Das gewünschte Verhalten wird in die drei folgenden Kategorien eingeteilt:

- *Fragetechnik*
- *Reaktion auf kindliche Aussagen*
- *Aufforderungen (ebd., S. 93)*

Je nach Altersspanne der Kinder unterscheiden sich die Fragen, Reaktionen oder Aufforderungen in ihrer Komplexität. Bei älteren Kindern kommen eher offene, nichtsituative Fragen zum Einsatz. Mit diesen Rück- oder Erinnerungsfragen soll der kindliche Erzählfluss verlängert werden. Indessen stehen bei jüngeren Kindern einfache W-Fragen oder anknüpfende Fragen im Vordergrund. (ebd.)

In dieser Tabelle wird die **Technik des Dialogischen Lesens** nach Whitehurst et al. (1999) dargestellt:

Verhalten Erwachsener	2- bis 3-jährige Kinder	4- bis 5-jährige Kinder
<i>FRAGETECHNIK</i>	<ul style="list-style-type: none"> → einfache W-Fragen (Wer? Was? Wo? Wie?) → auf kindliche Antworten nachfragen, weitere Fragen stellen → offene Frageformulierung (siehe W-Fragen) 	<ul style="list-style-type: none"> → erweiterte W-Fragen (<i>Wer? Was? Wo? Wie? Warum? Weshalb? ...</i>) → Rück- und Erinnerungsfragen (<i>«Erinnerst du dich noch an ...?»</i>) → offene Frageformulierung sowie Fragen stellen, die einen Alltagsbezug herstellen (<i>«Hast du so etwas auch schon einmal erlebt?»</i>)
<i>REAKTIONEN AUF KINDLICHE AUSSAGEN</i>	<ul style="list-style-type: none"> → Wiederholung der Aussagen → wenn nötig Hilfestellungen geben → Erweiterung kindlicher Aussagen (Expansion) 	<ul style="list-style-type: none"> → Wiederholung der Aussagen → wenn nötig Hilfestellungen geben → Expansion (Kind: <i>«Das ist ein Hund.»</i> Erwachsener: <i>«Ja, das ist ein grosser Hund.»</i>)
<i>AUFFORDERUNGEN</i>		<ul style="list-style-type: none"> → Sätze vervollständigen lassen (<i>«Die Giraffe hat einen langen ...»</i>) → in eigenen Worten Geschichte zu Ende erzählen lassen (<i>«Was denkst du, wie die Geschichte aufhört?»</i>) → Expansionen sollen vom Kind wiederholt werden

(Steinmetzer, 2017, S. 93)

Baldaeus et al. (2021) ergänzen die Technik des **Dialogischen Lesens** nach Whitehurst et al. (1999) mit den drei folgenden Bausteinen (S. 33):

Bausteine	Beschreibung
VORBEREITUNG DER DIALOGISCHEN LESESITUATION	→ es sollte ein ruhiger, gemütlicher Ort ausgewählt werden, an dem keine störenden Einflüsse zu Unterbrechungen oder Ablenkungen führen
GESTALTUNG DER GESPRÄCHSSITUATION	<p>→ hier liegt der Fokus auf dem Gespräch, das die Grundlage des Dialogischen Lesens bildet</p> <p>→ es geht darum, dass die erwachsene Person und das Kind ihre Aufmerksamkeit gemeinsam auf <u>einen</u> Gegenstand (z.B. Bilderbuch) lenken, um daraus einen längeren Dialog anzustossen</p> <p>→ die Gesprächsanteile sollten ausgewogen sein, mit dem Ziel, kognitiv anregende Interaktionen zu erzeugen</p>
EINSATZ SPRACHFÖRDERLICHER STRATEGIEN	<p>→ diese sind die Essenz des Dialogischen Lesens und lassen sich in vier verschiedene Funktionen aufteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anregung der Sprachproduktion <p>→ durch eine Vielzahl von Fragetypen (s. Tabelle «Technik des Dialogischen Lesens nach Whitehurst et al., 1999») sollen die Kinder zum Sprechen animiert werden</p> <p>→ Baldaeus et al. (2021) fügen noch die Entscheidungs- und Alternativfragen hinzu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verstärkung <p>→ auf Äusserungen des Kindes soll die erwachsene Person eine positive Reaktion zeigen, um die Freude beim Kind aufrechtzuerhalten und das Kind in seinem Handeln zu bestärken (= Stärkung der Selbstwirksamkeit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modellierung der kindlichen Äusserung <p>→ Erwachsene sollen nicht nur intuitiv antworten, sondern bewusst einen gezielten sprachlichen Input geben (Anwendung von Extension [= sachlogische Weiterführung der Aussage], Expansion [= kindliche Äusserung aufgreifen und vervollständigen] oder korrektives Feedback [= Aussage des Kindes einfach korrekt wiederholen])</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Absicherung des Verständnisses <p>→ Hilfestellungen im Bereich des Sprachverständnisses je nach Sprachentwicklungsstand geben</p>

(eigene Darstellung nach Baldaeus et al., 2021, S. 33 ff.)

Welche Bilderbücher eignen sich besonders gut für das Dialogische Lesen?

Eltern sind oft unsicher, welche Bücher für ihre Kinder geeignet sind (Riehemann, 2020, S. 101). Sie scheuen die hohen Anschaffungskosten und haben vielfach wenig Zeit zum Vorlesen (ebd.). Aus diesem Grund ist ein weiterer Bestandteil dieses Konzepts, passende Bilderbücher für das **Dialogische Lesen** zu empfehlen.

Generell ist zu beachten, dass bei der Auswahl des Bilderbuches vom Interesse des Kindes ausgegangen wird (Baldaeus et al., 2021, S. 40) und dass das Buch dem kindlichen Sprachentwicklungsstand entspricht (Riehemann, 2020, S. 100).

Zudem sollten den Bezugspersonen von Kleinkindern Adressen für nahe Bibliotheken mitgeteilt werden. Sie sollten wissen, wo sie kostengünstig Bücher ausleihen können. In der Stadt Zürich wäre das zum Beispiel die Pestalozzi-Bibliothek.

Die folgenden Tabellen enthalten Empfehlungen zu Bilderbüchern mit und ohne Text, die für das **Dialogische Lesen** besonders geeignet sind.

Bilderbücher-Sorte	Abbildung	Kurze Inhaltsangabe	Beschreibung
Bilderbücher mit Text und Bild: Die Charakteristik des Bilderbuchs bildet sich durch die «intensive[] Wechselbeziehung von Text und Bild» (Finkbeiner, 2018, S. 201). Für das Dialogische Lesen ist es essenziell, dass es nicht zu viel Text gibt, weil sonst die Erwachsenen verführt werden, das Buch vorzulesen, anstatt mit dem Kind zu interagieren.	<p>Kimiko & M. Duroux (2016). <i>Rotkäppchen und der böse Wolf</i>. Moritz Verlag.</p>	Ab 3 Jahre Das Märchen von Rotkäppchen wurde mit Filzfiguren in einem Wald fotografiert. Die Ausstrahlung der Filzfiguren ist lebendig und ausdrucksstark und man folgt ihnen voller Neugier durch den Wald bis zum Haus der Grossmutter in Form einer Puppenstube.	In diesem Bilderbuch treffen fiktive Puppenfiguren auf eine reale Umgebung in Form von Fotografien. Daraus ergibt sich eine spannende Atmosphäre. Die Geschichte besteht aus einer klassischen Erzählstruktur. Kinder müssen hier schon einem roten Faden folgen können. Die Relation von Text und Bild ist symmetrisch, d. h., dass das Bild darstellt, was im Schrifttext geschildert wird (Baldaeus et al., 2021, S. 42).
	<p>V. Eggermann (2023). <i>Wer steigt ein?</i> Atlantis Verlag.</p>	Ab 1 Jahr Kleinkinder ordnen ihre Spielgegenstände gern hintereinander in eine Reihe. In diesem Pappbuch entsteht aus allen Objekten ein Zug, in den pro Seite neue Spielfiguren einsteigen. Am Ende kann die Reise losgehen.	Die Illustration ist liebevoll und ansprechend. Alle Figuren wirken heiter und sind gespannt auf die Reise. Das Bilderbuch hat eine lineare, einfache Erzählstruktur und das Text-Bild-Verhältnis ist symmetrisch. Jedoch gibt es nur wenig Text: eine Zeile mit grossen Buchstaben und kurzen Satzstrukturen. So steht die Illustration im Vordergrund.

Bilderbücher-Sorte	Abbildung	Kurze Inhaltsangabe	Beschreibung
<p>Bilderbücher ohne Text: Sie nehmen eine besondere Form ein, weil sie die Geschichte einzig über die Bilder vermitteln (Baldaeus et al., 2021, S. 42) Da man sich nicht auf einen Text beziehen kann, muss die Story gemeinsam assoziiert werden und die erwachsene Person kann sich auf das sprachliche Niveau des Kindes einstellen (ebd.).</p>	<p>K. E. Löffler (2020). <i>Kleiner Löwe William</i>. Eichhörnchenverlag.</p>	<p>Ab 1 Jahr In diesem Pappbilderbuch begegnen wir dem kleinen Löwen William, der uns viele Einblicke in sein Leben bietet: beim Spielen, beim Baden, beim Kochen oder beim Träumen. Es können Verknüpfungen zur eigenen Alltagswelt hergestellt werden. Bis am Ende des Tages Löwe William erschöpft ins Bett sinkt.</p>	<p>Das Pappbilderbuch <i>Kleiner Löwe William</i> kommt ganz ohne Wörter aus und so wird die Bedeutung der Geschichte allein aus den Bildern abgeleitet (Chaparro-Moreno et al., 2017, S. 53). Wenn Erwachsene mit ihrem Kind textlose Bilderbücher betrachten, so sind die Sprechanteile von beiden Seiten höher und sie interagieren intensiver miteinander (Fletcher & Reese, 2005, S. 81).</p>
	<p>A. Mitgutsch (2021). <i>Rundherum in meiner Stadt. Mein Wimmelbuch</i>. Ravensburger Verlag.</p>	<p>Ab 2 Jahren In diesem Wimmelbuch ist man nicht nur mitten im hektischen Alltag einer Stadt, sondern auch auf einer grossen Baustelle, an einem Hafen, in einem Freibad, auf einem vergnüglichen Rummelplatz und im Park beim Schlittensfahren.</p>	<p>Ohne Text erstrecken sich die einzigartigen, detailreichen und grossflächigen Illustrationen von A. Mitgutsch über jeweils zwei Seiten und lassen die Lesenden in verschiedene Lebenswelten eintauchen. Es gibt sehr viel zu entdecken und es können viele Assoziationen zum eigenen Alltag geknüpft werden. Das Buch lädt zum selber Geschichten erzählen ein.</p>
	<p>J. Hare (2019). <i>Ausflug zum Mond</i>. Moritz Verlag.</p>	<p>Ab 4 Jahren Auf dem Buchcover sehen wir eine Kindergruppe einen Raumtransporter besteigen. Sie macht einen Ausflug zum Mond. Einer aus der Gruppe setzt sich ab, weil er die Erde malen möchte. So passiert es, dass die anderen ohne ihn weiterfliegen und er allein zurückbleibt. Ein Abenteuer mit bizarren Mondwesen beginnt.</p>	<p>Die Geschichte dieses textlosen Bilderbuches entführt die Betrachtenden in das endlose Universum. Es eröffnet neuartige Dimensionen und lässt Kinder und Erwachsene in eine neue Sphäre eintauchen. Zudem kann es Kinder zu Fragen rund um den Mond und zu eigenen Abenteuern im Kopf animieren. Das Kind erhält die Chance, neue Wörter kennenzulernen, zum Beispiel Ausserirdische, Galaxie, Mondkrater oder Raumanzug.</p>

Wie eignen sich digitale Bilderbücher für das Dialogische Lesen?

Tendenziell werden elektronische Medien zunehmend zur «Mediensozialisation in der frühen Kindheit gehören» (Ritter & Ritter, 2014, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 40). Insofern werden digitale Bilderbücher zukünftig auch für das **Dialogische Lesen** vermehrt von Interesse sein. Jedoch ist zu beachten, dass Kinder mit den digitalen Medien nicht sich selbst überlassen werden, denn ansonsten «passiert das gleiche wie bei Erwachsenen: Sie verinseln und bleiben still» (Reber & Schulz, 2023, S. 31). Auch hier ist es förderlich, Tipps zu geben, wo interessierte Eltern digitale Bilderbücher für ihre Kinder erhalten können.

Digitale Mediensorte	Abbildung	Kurze Inhaltsangabe	Beschreibung
<p>Digitale Bilderbücher (E-Books): Bilderbücher als E-Books können «auf Readern, mobilen Lesegeräten oder mit spezieller Software auf Personal Computern (PC), Tablet-Computern oder Smartphones gelesen» werden (Kurwinkel, 2020, S. 40). Ein E-Book ähnelt einem richtigen Buch und hat den Vorteil, dass es nur wenig Speicherplatz benötigt (ebd.). Praktisch ist, dass man mit dem Handy oder Tablet immer Bilderbücher dabei haben kann.</p>	<p>F. Althans (2017). <i>Das Nasohorn</i>. Brotlos Verlag.</p>	<p>Keine Altersangaben</p> <p>Was folgt, wenn ein Nashorn beim Niesen sein Horn verliert? Es begibt sich auf die Suche nach einer Antwort und trifft dabei viele andere Tiere, die es um Rat fragt. Doch die Tipps entpuppen sich in der Realisierung als schwierig. Das macht das Nashorn erstmal konfus. Doch dann erhält es einen Lösungsvorschlag.</p>	<p><i>Das Nasohorn</i> ist ein E-Book, das für iBooks und iPads in der Version 1.1 optimiert ist. Es beinhaltet Interaktion mit animierten Szenen, Audiodateien und interaktivem Spiel. Diese zusätzlichen Angebote sind für das Dialogische Lesen nicht ideal. Jedoch eignet sich das reine digitale Bilderbuch gut zum gemeinsamen Betrachten und für ein interaktives Gespräch zwischen Kind und Erwachsenen.</p>
	<p>K. Staar (Illustration) & H. Lippa (Text) (2023). <i>Es wird Winter hier im Wald</i>. Oetinger Verlag.</p>	<p>Ab 18 Monaten</p> <p>Die ersten Flocken rieseln auf den Waldboden. Eine dünne Schneeschicht liegt bereits auf den Bäumen. Im Wald wird es frostig. Was machen nun die Tiere im Wald, wenn es Winter wird? Wie verhalten sie sich? Verkriechen sie sich und halten einen Winterschlaf, oder trotzen sie der Kälte und bleiben wach?</p>	<p>Das digitale Bilderbuch <i>Es wird Winter hier im Wald</i> ist ein liebevoll gereimtes Pappbilderbuch. Es enthält allererste Sachinformationen für die jüngsten Naturentdecker:innen. Die Farben der Illustrationen passen sich den jeweiligen Jahreszeiten an und sind detailgetreu gestaltet. Von daher gibt es für die Kinder viel zu entdecken. Der Text beschränkt sich pro Doppelseite auf zwei Zeilen. Die Bilder illustrieren, was im Schrifttext geschildert wird.</p>

Ausführung

Vermittlung des Dialogischen Lesens

Die relevanten Inhalte des **Dialogischen Lesens** können beispielsweise in Form von Video-Instruktionen, in einem Podcast oder einem Workshop vermittelt werden. Aber auch in schriftlicher Form können sie der Zielgruppe nähergebracht werden, z. B. in einem Dossier, mit einer Kartenbox oder in Form eines Flyers. Auf einer Website könnte ein Text über das **Dialogische Lesen** mit einem Erklärvideo kombiniert werden. In den folgenden Tabellen werden die verschiedenen Kommunikationsformate aufgelistet und erläutert.

Medienformate für die Bekanntmachung des Dialogischen Lesens

Für die Bekanntmachung des **Dialogischen Lesens** sind sowohl Offline- als auch Onlinemedienformate oder -kanäle geeignet. Zu den Offlinemedienformate zählen folgende Prints:

Flyer/Leporello, um Informationen zum Dialogischen Lesen zu verbreiten	
	<p>Es gibt vielfältige Varianten von Flyern: von vier-seitigen bis hin zu zwölf-seitigen. Das Ziel von Flyern und Leporellos ist, dass sie Neugier und Interesse wecken sollen sowie die Leser:innen vom Inhalt überzeugen. Je mehr Platz vorhanden ist, desto mehr Inhalte können vermittelt werden. Jedoch sollte bedacht werden, dass die Textmenge nicht überfordert. Zugleich ist es bedeutsam, die Inhalte ansprechend und lesefreundlich zu gestalten.</p>
<p>Bildquelle: Pinterest (abgerufen am 19.01.2024)</p>	<p>Bildquelle: Lytemedia, Pinterest (abgerufen am 19.01.24)</p> <p><u>Das oben dargestellte Bild ist ein Beispiel für eine Flyergestaltung über das Dialogische Lesen:</u> → klare, hervorhebende Typografie → leuchtende, kontrastierende Farben, die einladend wirken → das passende Format (idealerweise passt es in ein Briefkuvert, um es auch per Post zu versenden) → übersichtliches Layout → Grafiken/Illustrationen/Fotos, die den Textinhalt unterstützen, aber auch beleben</p>

Broschüre, um ausführliche Informationen über das Dialogische Lesen zu geben

Bildquelle:
Anna Knight,
Pinterest
(abgerufen am
19.01.2024)

Das **Layout** dieser Broschüre zeichnet sich durch ein farbiges **Register** aus, mit dem Leser:innen sofort eine **Übersicht** über die Themenfelder (*Allgemeine Infos / Technik / Bausteine / Bilderbücherauswahl / Weitere Tipps*) des **Dialogischen Lesens** erhalten. Eine gut lesbare **Schriftart** hilft, die Inhalte optimal zu transportieren. Zudem werden die **Texte** für eine bessere Verständlichkeit **mit passenden Bildern** kombiniert.

Kartenbox zum Dialogischen Lesen

Bildquelle: Jaranada
Identity & Packaging
Design, 2020,
Pinterest (abgerufen am
19.01.2024)

Die farbig gestaltete, ansprechende Box enthält diverse Karten mit **Informationen** und **Anleitungen** rund um das **Dialogische Lesen**; sie sind unterteilt in folgende Themen:

- Allgemeine Infos zu Dialogischem Lesen
- Technik (s. oben)
- Bausteine (s. oben)
- Bilderbücher-Auswahl (s. oben)
- Weitere Links

Bildquelle: Seen+Noted
TBWAIndia, Pinterest
(abgerufen am
19.01.2024)

Die Informations- und Anleitungskarten sind zur besseren **Veranschaulichung** mit eindeutigen, bunten **Illustrationen** begleitet, wie z.B. Sprechblasen für die Fragetechniken. Die Grösse der Karten kann zwischen Postkartengrösse und DIN-A5 variieren. So bleiben sie **handlich** und **transportabel**. Beim Themengebiet «Weitere Links» sind Websites oder ein QR-Code mit einer Video-Instruktion abzurufen.

Hier folgen einige Vorschläge zu Onlinemedienformaten:

Video-Instruktion/Erklärvideo zum Dialogischen Lesen

Bildquelle: Stufftier, YouTube
(abgerufen am 04. 12.2023)

Bildquellen: New Worlds Reading,
Dialogic Reading Using CROWD,
YouTube (abgerufen am 04.12.2023)

Eine Video-Instruktion ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, um ein komplexes Thema wie das **Dialogische Lesen** pointiert und unterhaltsam zu veranschaulichen. Für eine gelingende Umsetzung sind ein paar wichtige Schritte zu beachten:

Es sollte ein exaktes **Skript** erstellt werden:
+ Entscheidung, ob mit eingesprochenem Text (Voiceover) zu Textbildern/Filmszenen oder nicht / + prägnante und zielgruppengerechte Texte zum Dialogischen Lesen / + aufeinander abgestimmte Text-Bild-Szenen.

Das **Zeit- und Kosten-Budgets** sollte geplant werden.

Man sollte die **Videodauer** kurz halten (→ um die Aufmerksamkeit der Zuschauer:innen zu bewahren).

Für das Voiceover bedarf es einer gut geschulten **Sprechstimme**.

Für Filmszenen:

- sollte man einen **Drehort** ohne Störfaktoren und mit einer angenehmen Atmosphäre auswählen (→ für eine ausreichende Beleuchtung, eine gemütliche Sitzgelegenheit und einen passenden Hintergrund, zum Beispiel Bücherregale, sorgen).
- sollte man ein Kind im **Alter** zwischen zwei und drei Jahren nehmen (höchstens 4 Jahre).
- sollte das **technische Equipment** (Filmkamera, Mikrofon, etc.) qualitativ hochwertig sein, um gute Aufnahmen zu gewährleisten.

Kombination von Online- und Offlinemedienformaten:

Es besteht die Möglichkeit, das fertig erstellte Erklärvideo zum **Dialogischen Lesen** mit einem QR-Code zu verknüpfen. Dieser kann auf Offlinemedienformaten, zum Beispiel einem Flyer, einer Broschüre oder einer Kartenbox, abgedruckt und mittels eines Smartphones abgerufen werden.

Website mit einem Text, Video, etc. zu Dialogischem Lesen

Eine Website ist eine Fülle von HTML-Dokumenten, die über das Internet **aufrufbar** sind. Sie beinhalten **Texte, Videos, Bilder, Links** und weitere Medien, die jederzeit im World Wide Web zur Verfügung stehen.

Die Websites von «Pro Juventute» oder «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» sprechen die **Zielgruppe** «Eltern und Bezugspersonen von Kindern» an. Von daher sind beide geeignet, um Inhalte über das **Dialogische Lesen** in Form eines **Artikels** oder **Videos** zu platzieren. Auf diese Weise erreichen die **Informationen** über das **Dialogische Lesen** die gewünschte Zielgruppe.

Podcast mit einer Sendung zu Dialogischem Lesen

Ein Podcast

- ist eine Audio-Datei zu einem bestimmten Thema, die entweder direkt aus dem Internet gestreamt oder heruntergeladen werden kann. Der Vorteil des Herunterladens besteht darin, dass sich der Podcast **flexibel** anhören lässt, auch ohne Internetverbindung. Meist wird dafür das Smartphone genutzt.
- ist **leicht realisierbar** und **kostengünstig** zu produzieren: Man braucht lediglich eine Software und ein hochwertiges Mikrofon zum Aufnehmen.
- kann ein **wirkungsvolles Medium** sein, um eine **Zielgruppe** zu informieren und für etwas zu motivieren
- kann bei einem Podcast-Hosting-Anbieter, zum Beispiel Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts, oder auf einer passenden Website veröffentlicht werden.
- wird oft zur Unterhaltung angehört, aber auch um mehr über ein **bestimmtes Thema** – zum Beispiel das **Dialogische Lesen** – zu erfahren.

Wichtig zu beachten:

- Der Podcast müsste im **Themenfeld «Logopädie»** angesiedelt sein.
- Man sollte sich Gedanken zur **Zielgruppe** machen. Beim **Dialogischen Lesen** wären es Eltern oder Bezugspersonen von Kleinkindern.
- Der Podcast sollte schon einen gewissen **Bekanntheitsgrad** haben, damit möglichst viele aus der Zielgruppe erreicht werden.

Newsletter per E-Mail-Versand mit Informationen zum Dialogischen Lesen

Ein weiteres altbewährtes Onlinemedienformat ist der Newsletter, der per E-Mail verschickt wird. Dies ist eine **kostengünstige Variante** zur **Verbreitung von Inhalten**. Er kann eine grosse Anzahl an Leser:innen erreichen. In den meisten Fällen hat sich die Leserschaft für den Newsletter angemeldet, wie es zum Beispiel auf der Website von «Pro Juventute» möglich ist.

Wichtig zu beachten ist:

- Die Inhalte zum **Dialogischen Lesen** sollen **zielgruppengerecht** formuliert sein, damit sie nicht überfordern.
- Eine ansprechende **Typografie** und passende **Bilder/Icons/Fotografien** steigern das Interesse.
- Eine gute **Strukturierung** bewirkt eine bessere Übersichtlichkeit und macht das Lesen angenehm.

Ein Newsletter per E-Mail-Versand eignet sich sehr gut, um über das **Dialogische Lesen** zu informieren. Zur weiteren Vertiefung können Literatur oder Internetseiten rund um das **Dialogische Lesen** angegeben werden.

Zielgruppe

Zielgruppe des pädagogischen Konzepts

Das pädagogische Konzept zur Wirksamkeit und Anwendung des **Dialogischen Lesens** richtet sich an eine bestimmte Zielgruppe.

- Die primäre Zielgruppe sind Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern im Alter von ein bis vier Jahren.

Begründung, warum Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern als Zielgruppe bestimmt wurden:

- Empirische Studien belegen, dass eine Verbindung zwischen der Eltern-Kind-Kommunikation und der Heranbildung des Sprachverständnisses sowie der Sprachproduktion besteht (Buschmann, 2020, S. 284).
- So lassen sich «15–20% der Varianz des Sprachverständnisses im Alter von 18, 30 und 36 Monaten sowie des Wortschatzumfangs bei 3-jährigen Kindern [...] auf das elterliche Sprach- und Interaktionsverhalten zurückführen» (ebd.).
- Insofern besteht «ein positiver Zusammenhang zwischen einem responsiven Interaktionsstil [der Eltern] und der Sprachentwicklung des Kindes» (ebd.).

Ziele

Welche Absichten verfolgt das pädagogische Konzept?

Das **Ziel** des vorliegenden **Konzepts** ist es,

- das **Bewusstsein für sprachliche Frühförderung** in den ersten Lebensjahren bei Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern zu wecken.
- die sprachliche Fördermethode **Dialogisches Lesen** der **Zielgruppe** «Eltern und **Bezugspersonen von Kleinkindern**» bekanntzumachen.
- der Zielgruppe die **Bedeutung** und **Relevanz des Dialogischen Lesens aufzuzeigen**.
- die **Anwendungstechnik des Dialogischen Lesens** der Zielgruppe zu **übermitteln**.
- **Medienformate für die Vermittlung** der relevanten Inhalte zu **Dialogischem Lesen** vorzustellen.

Für die **Bekanntmachung des Dialogischen Lesens** bedarf es **Multiplikatoren**, die bereits die Zielgruppe ansprechen und die daran interessiert sind, einen Beitrag zur sprachlichen Frühförderung zu leisten.

Literaturverzeichnis

- Baldaeus, A., Ruberg, T., Rothweiler, M. & Nickel, S. (2021). *Sprachbildung mit Bilderbüchern: Ein videobasiertes Fortbildungsmaterial zum dialogischen Lesen*. Münster, New York: Waxmann.
- Buschmann, A. (2020). Einbezug der Eltern in die Sprachförderung. In St. Sachse, A.- K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 283-307). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Chaparro-Moreno, L. J., Reali, F. & Maldonado-Carreño, C. (2017). Wordless picture books boost preschoolers' language production during shared reading. *Early Childhood Research Quarterly*, 40(3), 52–62.
- Finkbeiner, R. (2018). Narration und Materialität im Bilderbuch. *Cahiers d'Études Germaniques*, 75, 201-214.
- Fletcher, K. L. & Reese, E. (2005). Picture book reading with young children: A conceptual framework. *Developmental Review*, 25(1), 64-103.
- Hartung, N. (2016). *Evaluation des Dialogischen Lesens unter Berücksichtigung der Durchführungsqualität*. Gießen: Universitätsbibliothek.
- Hartung, N. & Ennemoser, M. (2018). Ein Förderkonzept im Elementarbereich: Dialogisches Lesen. In C. Titz, S. Weber, A. Ropeter, S. Geyer & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung umsetzen und überprüfen* (S. 115-127) (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kappeler-Suter, S. & Plangger, N. (2018). Dialogisches Lesen: Mit Kindern Bilderbücher dialogorientiert betrachten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(4), 13-19.
- Kurwinkel, T. (2020). *Bilderbuchanalyse: Narrativik – Ästhetik – Didaktik* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Lehrl, S., Ebert, S., Roßbach, H.-G. & Weinert, S. (2012). Die Bedeutung der familiären Lernumwelt für Vorläufer schriftsprachlicher Kompetenzen im Vorschulalter. *Zeitschrift für Familienforschung*, 24(2), 115-132.
- Meindl, M. & Jungmann, T. (2014). Erfassung der frühen Erzähl- und Lesekompetenzen im Vorschulalter zur primären Prävention von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 211-226.

Niklas, F., Cohrsen, C., Tayler, C. & Schneider, W. (2016). Erstes Vorlesen: Der frühe Vogel fängt den Wurm. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 30(1), 35-44.

Pillinger, C. & Vardy, E. J. (2022). The story so far: A systematic review of the dialogic reading literature. *Journal of Research in Reading*, 45(4), 533-548.

Reber, K. & Schulz, L. (2023). Sprache und Kommunikation in einer Kultur der Digitalität. *Praxis Sprache*, 68(1), 29-37.

Riehemann, St. (2011). Literacy-Förderung in der Eingangsklasse der Förderschule Sprache. *Praxis Sprache*, 56(3), 138-142.

Riehemann, St. (2020). Förderung und Therapie von Kindern mit Spracherwerbsstörungen durch dialogisches Bilderbuchlesen. *Praxis Sprache*, 65(2), 98-103.

Schneider, H., Becker-Mrotzek, M., Sturm, A., Jambor-Fahlen, S., Neugebauer, U., Efung, Ch. & Kernen, N. (2013). *Expertise zur Wirksamkeit von Sprachförderung*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Schütz, D. S. (2021). Zielorientiertes Dialogisches Lesen zur Förderung morpho-syntaktischer Fähigkeiten. *Forschung Sprache*, 9(2), 111-117.

Steinmetzer, C. (2017). Alltagsintegrierte sprachliche Bildung: Umsetzungsmöglichkeiten am Beispiel des dialogischen Lesens. *Praxis Sprache*, 62(2), 91-94.

Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. *Child Development*, 69(3), 848-872.

Wirth, A., Ehmig, S. C., Heymann, L. & Niklas, F. (2020). Das Vorleseverhalten von Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren in Zusammenhang mit familiärer Lernumwelt und Sprachentwicklung. *Frühe Bildung*, 9(1), 26-32.

Internetquellen zur Medienformate-Recherche:

Brinkmeier, G. & Voß-Nakkour, S. (2020). *Leitfaden zur Erstellung eines Storyboards für Erklärfilme*. Verfügbar unter: <https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/knowhow/leitfaden-zur-erstellung-eines-storyboards-fuer-erklaerfilme/>

Erklärhelden (n. d.). *Was ist eigentlich ein Erklärvideo?* Verfügbar unter: <https://www.erklaerhelden.de/>

Graf, C. (2023). *10 Tipps für werbewirksame Flyergestaltung*. Verfügbar unter:

<https://www.inconcepts.at/agentur/blog/10-tipps-fuer-flyergestaltung/>

Intuit Mailchimp (n. d.). *Newsletter-Marketing: Tipps und Strategien*. Verfügbar unter:

<https://mailchimp.com/de/resources/email-marketing-strategy/>

Intuit Mailchimp (n. d.). *Was ist ein Podcast?* Verfügbar unter:

<https://mailchimp.com/de/resources/what-is-a-podcast/>

Lehnert, M. (2019). 9 Tipps für die grafische Gestaltung Ihres Newsletters. Verfügbar unter:

<https://mailingwork.de/blog/gestaltung-newsletter-tipps>

Lundberg, A. (2020). *Wie du einen Flyer designst: Der ultimative Guide*. Verfügbar unter:

<https://99designs.de/blog/marketing-werbung/flyer-design-guide/>

Postatny, J. (2023). Die 33 besten Newsletter-Tipps für dein E-Mail Marketing 2024. Verfügbar unter:

<https://www.brevo.com/de/blog/newsletter-tipps-und-tricks/>

TechSmith (n. d.). *Wie schreibt man ein Drehbuch? Tipps zum Schreiben eines Scripts (mit gratis Vorlage)*. Verfügbar unter: <https://www.techsmith.de/blog/videoskript-schreiben/>

Wikipedia (2023). *Voiceover*. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Voiceover>

Wikipedia (2024). *QR-Code*. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code>